

Currículo em (re)construção – a reinvenção curricular como eixo estratégico da nova Política Nacional de EaD, suas exigências formativas, limites da flexibilidade pedagógica e os desafios para garantir inclusão acadêmica

Curriculum under (re)construction – the curricular reinvention as a strategic axis of the new National Distance Education Policy, its formative requirements, the limits of pedagogical flexibility, and the challenges to ensure academic inclusion

Currículo en (re)construcción – la reinvencción curricular como eje estratégico de la nueva Política Nacional de Educación a Distancia, sus exigencias formativas, los límites de la flexibilidad pedagógica y los desafíos para garantizar la inclusión académica

Jefferson Fellipe Jahnke

Doutor em Educação

Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC - PR)

Endereço: Curitiba – Paraná, Brasil

E-mail: jefefellipe6@yahoo.com.br

Lucas Teixeira Dezem

Doutorando em Direitos Coletivos e Cidadania

Instituição: Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP)

Endereço: Ribeirão Preto – São Paulo, Brasil

E-mail: lucastd19@hotmail.com

Ana Cláudia Afonso Valladares-Torres

Doutora em Enfermagem Psiquiátrica

Instituição: Universidade de Brasília (UnB)

Endereço: Brasília – Distrito Federal, Brasil

E-mail: aclaudiaval@unb.br

Terezinha Sirley Ribeiro Sousa

Doutora em Educação

Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Endereço: Belém – Pará, Brasil

E-mail: terezinha.sirley@uepa.br

Wagner Roberto Batista

Doutor em Agronomia/Energia na Agricultura

Instituição: Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)

Endereço: Uberaba – Minas Gerais, Brasil

E-mail: wagner.batista@uftm.edu.br

Carlos Rigor Neves

Mestrando em Ciências da Educação
Instituição: Universidad Autónoma de Asunción (UAA)
Endereço: Macapá – Amapá, Brasil
E-mail: profcarlosrigor@gmail.com

Henrique Gomes de Araújo e Castro

Especialista em Educação a Distância (Gestão e Tutoria)
Instituição: Faculdade Uniasselvi
Endereço: Brasília – Distrito Federal, Brasil
E-mail: hccondominios@gmail.com

Rafael Rodrigues Duque

Especialista em Recursos Renováveis
Instituição: Centro Universitário Única (UNIÚNICA)
Endereço: Bom Jesus da Lapa – Bahia, Brasil
E-mail: rafael.duque@ufob.edu.br

Jorge Luiz Chaves Bandeira

Mestrando em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT)
Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
(IFRN/Mossoró)
Endereço: Fortaleza – Ceará, Brasil
E-mail: jorgebandeira2@gmail.com

Lucia Helena Severina de Rezende

Doutoranda em Educação
Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR)
Endereço: Curitiba – Paraná, Brasil
E-mail: luhelenaseven@gmail.com

Rodrigo Oliveira Miranda

Doutor em Administração de Empresas
Instituição: Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
Endereço: Fortaleza – Ceará, Brasil
E-mail: ro.miranda87@hotmail.com

Marilda Moraes da Costa

Doutoranda em Saúde Meio Ambiente
Instituição: Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE)
Endereço: Joinville – Santa Catarina, Brasil
E-mail: marilda.costa@ielusc.br

Crisleyane da Silva Tomais

Especialista em Docência em Educação Infantil
Instituição: Centro Universitário INTA (UNINTA)
Endereço: Sobral – Ceará, Brasil
E-mail: crisleyane.tomais@gmail.com

Adailton Nunes de Moura

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: MUST University
Endereço: Fortaleza – Ceará, Brasil
E-mail: adailton.nunes@educacao.fortaleza.ce.gov.br

Celine Maria de Sousa Azevedo

Mestre em Tecnologias Emergentes em Educação
Instituição: MUST University
Endereço: Itapecuru Mirim – Maranhão, Brasil
E-mail: celine.msa@gmail.com

Renata Eufrásia de Macêdo

Mestre em Biblioteconomia
Instituição: Universidade Federal do Cariri (UFCA)
Endereço: Juazeiro do Norte – Ceará, Brasil
E-mail: renatamacedo1431@gmail.com

RESUMO

A recente publicação do Decreto nº 12.456/2025 marca uma reconfiguração significativa no campo da educação superior a distância no Brasil, estabelecendo diretrizes claras para a oferta de cursos de graduação nos formatos presencial, semipresencial e totalmente online. O documento não apenas redefine limites de carga horária e percentuais de atividades presenciais e síncronas, mas também enfatiza princípios como a promoção do acesso, a garantia de qualidade, a valorização docente e a responsabilidade social das instituições. Nesse novo cenário, a questão curricular emerge como eixo estratégico, pois a organização dos Projetos Pedagógicos de Curso deve dialogar com as exigências legais, assegurar a interação significativa entre estudantes e professores e, ao mesmo tempo, oferecer flexibilidade pedagógica sem comprometer a excelência acadêmica. Assim, o objeto de pesquisa deste estudo centra-se na análise da reinvenção curricular como instrumento de adaptação e inovação diante da nova Política Nacional de Educação a Distância, em especial à luz dos limites e possibilidades regulatórios impostos pelo Decreto nº 12.456/2025. Busca-se compreender de que forma a flexibilidade pedagógica pode ser articulada às demandas formativas, à inclusão acadêmica e à manutenção de padrões de qualidade em instituições de educação superior. A pergunta de partida que orienta a investigação é: de que modo a reinvenção curricular pode constituir-se em eixo estratégico da nova Política Nacional de EaD, conciliando exigências regulatórias, limites da flexibilidade pedagógica e os desafios de promover inclusão acadêmica em cursos de graduação? Teoricamente, fizemos uso dos trabalhos de Freire (1992; 2014), Anderson (2009), Silva (2001; 2005), Saviani (2008; 2021), Pinar (2004), Dewey (1991; 2012), Stenhouse (1975), Darling-Hammond (2007), Castells (2011; 2018), Apple (1999; 2008; 2011), Morin (2000; 2005), Eisner (2004; 2018), Giroux (1997; 2011; 2024), Goodson (1995), Sacristán (2000), Beane (1997), Bernstein (2003), Cardoso (2011), entre outros.

A pesquisa é de cunho qualitativa a partir de Minayo (2007), descritiva e bibliográfica conforme Gil (2008) e com o viés analítico compreensivo de acordo com Weber (1949). Os achados da pesquisa revelaram que a reinvenção curricular constitui-se como condição indispensável para a efetividade da nova Política Nacional de EaD, pois permite compatibilizar regulação normativa e inovação pedagógica. Verificou-se que a flexibilidade, embora central, só se legitima quando orientada por princípios de consistência e integralidade formativa. Evidenciou-se também que os PPCs assumem papel estratégico ao traduzir as exigências legais em práticas pedagógicas coerentes e inclusivas. Além disso, ficou claro que a inclusão acadêmica depende diretamente de currículos sensíveis à diversidade e comprometidos com a justiça social. Concluiu-se que o currículo, como eixo articulador, é o espaço em que se decide se a EaD será precarizada ou transformadora.

Palavras-chave: currículo, educação a distância, inclusão acadêmica, política educacional.

ABSTRACT

The recent publication of Decree No. 12,456/2025 marks a significant reconfiguration in the field of distance higher education in Brazil, establishing clear guidelines for the delivery of undergraduate courses in face-to-face, blended, and fully online formats. The document not only redefines workload limits and percentages of face-to-face and synchronous activities but also emphasizes principles such as access promotion, quality assurance, faculty appreciation, and the social responsibility of institutions. In this new scenario, the curricular issue emerges as a strategic axis, since the organization of Course Pedagogical Projects must dialogue with legal requirements, ensure meaningful interaction between students and teachers, and at the same time offer pedagogical flexibility without compromising academic excellence. Thus, the object of this study focuses on the analysis of curricular reinvention as an instrument of adaptation and innovation in light of the new National Distance Education Policy, particularly regarding the regulatory limits and possibilities imposed by Decree No. 12,456/2025. The aim is to understand how pedagogical flexibility can be articulated with training demands, academic inclusion, and the maintenance of quality standards in higher education institutions. The guiding research question is: in what ways can curricular reinvention become a strategic axis of the new National Distance Education Policy, reconciling regulatory requirements, limits of pedagogical flexibility, and the challenges of promoting academic inclusion in undergraduate courses? Theoretically, this study draws upon the works of Freire (1992; 2014), Anderson (2009), Silva (2001; 2005), Saviani (2008; 2021), Pinar (2004), Dewey (1991; 2012), Stenhouse (1975), Darling-Hammond (2007), Castells (2011; 2018), Apple (1999; 2008; 2011), Morin (2000; 2005), Eisner (2004; 2018), Giroux (1997; 2011; 2024), Goodson (1995), Sacristán (2000), Beane (1997), Bernstein (2003), Cardoso (2011), among others. The research is qualitative, as defined by Minayo (2007), descriptive and bibliographical, as described by Gil (2008), and uses a comprehensive analytical perspective in line with Weber (1949). The findings reveal that curricular reinvention is an indispensable condition for the effectiveness of the new National Distance Education Policy, as it enables compatibility between regulatory frameworks and pedagogical innovation. It was verified that flexibility, although central, is only legitimate when guided by principles of consistency and formative integrity. It also became evident that Course Pedagogical Projects play a strategic role in translating legal requirements into coherent and inclusive pedagogical practices. Furthermore, it is clear that academic inclusion depends directly on curricula sensitive to diversity and committed to social justice. It is concluded that the curriculum, as an articulating

axis, is the space where it is decided whether Distance Education will be precarious or transformative.

Keywords: curriculum, distance education, academic inclusion, educational policy.

RESUMEN

La reciente publicación del Decreto n° 12.456/2025 marca una reconfiguración significativa en el campo de la educación superior a distancia en Brasil, estableciendo directrices claras para la oferta de cursos de grado en los formatos presencial, semipresencial y totalmente en línea. El documento no solo redefine los límites de carga horaria y los porcentajes de actividades presenciales y sincrónicas, sino que también enfatiza principios como la promoción del acceso, la garantía de calidad, la valorización docente y la responsabilidad social de las instituciones. En este nuevo escenario, la cuestión curricular emerge como un eje estratégico, ya que la organización de los Proyectos Pedagógicos de Curso debe dialogar con las exigencias legales, asegurar la interacción significativa entre estudiantes y profesores y, al mismo tiempo, ofrecer flexibilidad pedagógica sin comprometer la excelencia académica. Así, el objeto de investigación de este estudio se centra en el análisis de la reinención curricular como instrumento de adaptación e innovación frente a la nueva Política Nacional de Educación a Distancia, en especial a la luz de los límites y posibilidades regulatorios impuestos por el Decreto n° 12.456/2025. Se busca comprender de qué manera la flexibilidad pedagógica puede articularse con las demandas formativas, la inclusión académica y el mantenimiento de estándares de calidad en las instituciones de educación superior. La pregunta de partida que orienta la investigación es: ¿de qué modo la reinención curricular puede constituirse en un eje estratégico de la nueva Política Nacional de Educación a Distancia, conciliando exigencias regulatorias, límites de la flexibilidad pedagógica y los desafíos de promover inclusión académica en cursos de grado? Teóricamente, se utilizaron los trabajos de Freire (1992; 2014), Anderson (2009), Silva (2001; 2005), Saviani (2008; 2021), Pinar (2004), Dewey (1991; 2012), Stenhouse (1975), Darling-Hammond (2007), Castells (2011; 2018), Apple (1999; 2008; 2011), Morin (2000; 2005), Eisner (2004; 2018), Giroux (1997; 2011; 2024), Goodson (1995), Sacristán (2000), Beane (1997), Bernstein (2003), Cardoso (2011), entre otros. La investigación es de carácter cualitativo según Minayo (2007), descriptiva y bibliográfica conforme a Gil (2008), y con un enfoque analítico comprensivo de acuerdo con Weber (1949). Los hallazgos de la investigación revelaron que la reinención curricular constituye una condición indispensable para la efectividad de la nueva Política Nacional de Educación a Distancia, pues permite compatibilizar la regulación normativa y la innovación pedagógica. Se verificó que la flexibilidad, aunque central, solo se legitima cuando está orientada por principios de consistencia e integralidad formativa. También se evidenció que los Proyectos Pedagógicos de Curso asumen un papel estratégico al traducir las exigencias legales en prácticas pedagógicas coherentes e inclusivas. Además, quedó claro que la inclusión académica depende directamente de currículos sensibles a la diversidad y comprometidos con la justicia social. Se concluyó que el currículo, como eje articulador, es el espacio en el que se decide si la educación a distancia será precarizada o transformadora.

Palabras clave: currículo, educación a distancia, inclusión académica, política educativa.

1 CURRÍCULO EM (RE)CONSTRUÇÃO: CENTRALIDADE E DESAFIOS NA NOVA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – INTRODUZINDO

Ao longo da história da educação brasileira, a Educação a Distância (EaD) foi se configurando como uma alternativa que respondia a diferentes demandas sociais e políticas, ganhando destaque, sobretudo, a partir da segunda metade do século XX. No início, predominavam iniciativas voltadas para o ensino por correspondência, que tinham o objetivo de alcançar populações afastadas dos grandes centros urbanos e oferecer uma oportunidade de formação básica ou técnica. Posteriormente, com o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, novas plataformas foram incorporadas, e a EaD passou a representar não apenas uma modalidade complementar, mas também uma possibilidade concreta de expansão da educação superior. Paulo Freire já alertava que “[...] ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” (2014, p. 33), apontando que qualquer prática pedagógica, mesmo a distância, carrega implicações políticas e sociais profundas. E convém observar que John Dewey, em sua reflexão sobre a escola e a democracia, enfatizava que “[...] a educação é o método fundamental do progresso e da reforma social” (2012, p. 81), indicando que modalidades alternativas de ensino sempre estiveram vinculadas ao desafio de formar sujeitos capazes de participar ativamente da vida social.

A promulgação do Decreto nº 12.456/2025¹ pode ser compreendida como um marco regulatório que redefine a oferta da Educação a Distância no país, especialmente no ensino superior, ao trazer novas diretrizes que buscam equilibrar expansão com qualidade acadêmica. Logo, o documento reforça a necessidade de garantir padrões mínimos de presencialidade, estabelecendo atividades obrigatórias tanto síncronas quanto assíncronas, e destacando a importância dos polos como espaços de interação e de fortalecimento da identidade institucional.

¹ O Decreto nº 12.456/2025 representa um marco regulatório para a Educação a Distância no Brasil, especialmente no âmbito da educação superior, ao redefinir parâmetros de carga horária, presencialidade e atividades síncronas, estabelecendo balizas claras para a oferta de cursos nessa modalidade. Ao determinar percentuais mínimos de encontros presenciais, de atividades síncronas mediadas por tecnologia e de requisitos de acessibilidade, o texto normativo busca equilibrar a expansão do acesso com a garantia da qualidade acadêmica, da inclusão e da responsabilidade social das instituições de ensino. Além disso, o decreto reforça a centralidade dos polos como espaços de identidade institucional e de interação entre estudantes e professores, atribuindo aos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) a responsabilidade de traduzir essas exigências em práticas curriculares consistentes e inovadoras, que assegurem a integralidade formativa e evitem a precarização da modalidade. Ver: BRASIL. Decreto nº 12.456, de 5 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de ensino superior. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 fev. 2025.

Ao mesmo tempo, regulamenta a responsabilidade das instituições em oferecer suporte pedagógico e tecnológico para assegurar que o estudante tenha condições de aprendizagem equivalentes à modalidade presencial. Segundo o texto do próprio Decreto, “[...] a educação a distância é processo de ensino e aprendizagem, síncrono ou assíncrono, realizado por meio do uso de tecnologias de informação e comunicação, no qual o estudante e o docente estejam em lugares ou tempos diversos” (Brasil, 2025, p. 2), o que demonstra a tentativa de ampliar a concepção normativa da EaD, reconhecendo suas múltiplas formas de organização. Nesse contexto, torna-se evidente que a legislação procura responder às críticas históricas sobre a precarização da modalidade, especialmente em relação ao acompanhamento pedagógico e à interação entre professores e alunos. É nesse ponto que as reflexões teóricas ajudam a compreender o alcance dessas mudanças: Edgar Morin (2005) lembra que “[...] os problemas essenciais nunca são parceláveis, e os problemas globais são cada vez mais essenciais” (p. 16), e sua observação ganha força quando se percebe que uma regulamentação desse porte não trata apenas de burocracia, mas de um esforço de reorganização curricular e institucional diante da complexidade dos desafios educacionais do século XXI.

Nesse cenário de transformações, o currículo emerge como eixo central e estratégico para que a Educação a Distância consiga conciliar inclusão, qualidade e inovação pedagógica. A elaboração curricular, mais do que um arranjo de conteúdos, torna-se uma “engrenagem” que define a coerência entre os princípios normativos e a experiência concreta de aprendizagem dos estudantes, exigindo uma revisão profunda das práticas e das concepções que sustentam a formação acadêmica. Ao se observar a literatura sobre o tema, percebe-se que a questão curricular sempre foi vista como “espaço de disputa simbólica”, em que diferentes visões de sociedade, de ciência e de cultura se expressam por meio da seleção e organização dos conhecimentos. J. Gimeno Sacristán (2000) observa que “[...] toda a prática pedagógica gravita em torno do currículo, pois é nele que se condensam as escolhas culturais que orientam a escola” (p. 26), evidenciando que não se trata apenas de um documento técnico, mas de uma prática política e cultural. Do mesmo modo, Michael W. Apple lembra que “[...] o currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, mas uma seleção de uma cultura particular, que privilegia alguns grupos sociais em detrimento de outros” (2008, p. 63), mostrando que, em tempos de reconfiguração da EaD, discutir currículo significa enfrentar as tensões entre democratização do acesso e manutenção de padrões de excelência. Desse modo, pode-se dizer que o Decreto nº

12.456/2025 coloca em evidência a centralidade curricular, pois o cumprimento de seus dispositivos só será efetivo se for acompanhado de um processo de reinvenção curricular capaz de alinhar as exigências regulatórias às práticas pedagógicas inclusivas e inovadoras.

O valor de qualquer currículo, de toda proposta de mudança para a prática educativa, se comprova na realidade na qual se realiza, na forma como se concretiza em situações reais. O currículo na ação é a última expressão de seu valor, pois, enfim, é na prática que todo projeto, toda ideia, toda intenção, se faz realidade de uma forma ou outra; se manifesta, adquire significação e valor, independentemente de declarações e propósitos de partida. Às vezes, também, à margem das intenções, a prática reflete pressupostos e valores muito diversos. O currículo, ao se expressar através de uma práxis, adquire significado definitivo para os alunos e para os professores nas atividades que uns e outros realizam e será na realidade aquilo que essa depuração permita que seja (Sacristán, 2000, p. 34).

Desse modo, à medida que o novo marco regulatório redefine a estrutura da Educação a Distância, endossamos que é no currículo que está o ponto de maior tensão, pois é nele que se materializam as exigências legais e as possibilidades de inovação pedagógica. Assim, a exigência de presencialidade mínima, de atividades síncronas e da valorização dos polos EaD cria um ambiente em que a flexibilidade, outrora considerada um dos principais atrativos da modalidade, passa a conviver com um quadro normativo mais rígido. Logo, essa dualidade se manifesta de forma clara quando se percebe que, de um lado, há o risco da precarização, caso o currículo seja tratado como mero instrumento de adequação burocrática, e, de outro, há a oportunidade de construir experiências significativas de aprendizagem, se a dimensão curricular for repensada em diálogo com os desafios da contemporaneidade. Elliot Eisner (2018, p. 45) destaca que “[...] o currículo deve ser compreendido como um mapa que orienta o percurso da experiência educacional, mas que nunca pode aprisionar a riqueza da jornada de aprendizagem”, evidenciando que a padronização normativa não pode anular a criatividade docente. Do mesmo modo, Ivor Goodson (1995, p. 12) afirma que “[...] estudar o currículo é estudar as histórias de poder que determinam o que é ensinado, como é ensinado e quem se beneficia desse ensino”, mostrando que a disputa em torno do currículo não é apenas pedagógica, mas também política e social. Assim, o desafio está em encontrar um equilíbrio entre regulação e autonomia, entre a necessidade de assegurar qualidade institucional e a urgência de preservar o caráter emancipador do currículo, de modo que ele não seja reduzido a um checklist de conformidades, mas se constitua em um espaço de resistência, reinvenção e diálogo com as realidades dos estudantes.

Quando se observa o cenário atual da Educação a Distância no Brasil, fica evidente que a centralidade do debate deve estar no currículo, pois é nele que convergem as expectativas de acesso ampliado, de qualidade acadêmica e de inclusão social. Logo, a compreensão da importância dessa centralidade passa pela percepção de que o currículo não pode ser reduzido a um conjunto de disciplinas, mas deve ser entendido como projeto político-pedagógico que articula saberes, práticas e identidades. É justamente por isso que William Pinar ressalta: “[...] o currículo é uma conversa complicada” (2004, p. 13), sugerindo que ele é um espaço de diálogo permanente entre várias vozes e não um produto acabado. Dito isso, essa concepção se articula com a reflexão de Henry Giroux (1997), que adverte que “[...] o currículo não é simplesmente uma questão de conhecimento, mas uma prática cultural que organiza e legitima formas específicas de vida social” (p. 89). Ao juntar essas perspectivas, percebe-se que a relevância da análise curricular no contexto da EaD é dupla: de um lado, oferece o instrumental para compreender como se operam as disputas de poder, e de outro, aponta para a necessidade de reinvenção constante, a fim de que as instituições possam responder de maneira criativa às exigências normativas e, ao mesmo tempo, às demandas sociais por formação crítica e emancipadora. Assim, analisar o currículo nesse novo marco regulatório não é um exercício meramente acadêmico, mas um caminho necessário para pensar políticas educacionais que evitem o risco da padronização mecânica e favoreçam o protagonismo dos estudantes e docentes.

Neste sentido, a necessidade de reinvenção curricular, diante do novo marco regulatório da EaD, evidencia-se como uma exigência que ultrapassa a dimensão técnica, alcançando também a esfera cultural e política da formação acadêmica. Isso significa reconhecer que o currículo é um espaço de mediação em que a regulação estatal, os interesses institucionais e as necessidades dos estudantes se encontram, produzindo tanto possibilidades de inovação quanto riscos de uniformização. Assim, não se pode ignorar que a estruturação curricular é decisiva para que a EaD não se reduza a um simples mecanismo de transmissão, mas se torne uma experiência formativa integral. Basil Bernstein já havia destacado que “[...] a educação, o controle simbólico e as práticas sociais estão intimamente conectados” (2003, p. 114), revelando como o currículo organiza não apenas conteúdos, mas também modos de controle e de socialização. De forma complementar, Lawrence Stenhouse sustentava que “[...] um currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e características essenciais de uma proposta educacional de tal forma que esteja aberto ao escrutínio crítico e seja capaz de uma tradução efetiva em prática” (1975, p.

4), apontando que o currículo precisa ser continuamente traduzido em práticas que façam sentido no contexto em que é aplicado. Ou seja, essas duas reflexões ajudam a compreender que, no contexto do Decreto nº 12.456/2025, a centralidade curricular ganha contornos ainda mais complexos: é nele que se decide se a regulação será instrumento de burocratização ou de criatividade pedagógica, e se a EaD poderá se consolidar como modalidade de qualidade e relevância social.

Apenas se considerarmos como a área do currículo frequentemente serviu aos interesses conservadores da homogeneidade e do controle social, poderemos começar a entender como ela funciona hoje. Podemos ainda constatar, infelizmente, que a retórica da ciência e da neutralidade ainda serve mais para ocultar do que para revelar. De qualquer forma, não devemos esperar que a área do currículo consiga renegar totalmente seu passado. Afinal de contas, como no nosso exemplo ficcional do começo desta análise, as escolas funcionam... para 'eles'. Na educação, como na distribuição desigual de bens econômicos e de serviços, quem já tem tende a receber mais. Se quisermos ser realmente sérios sobre como fazer com que nossas instituições respondam às comunidades de uma maneira diferente, o primeiro passo é reconhecer as conexões históricas entre os grupos que detiveram o poder e a cultura que é preservada e distribuída por nossas escolas (Apple, 2008, p. 121).

Desse modo, o equilíbrio entre inovação pedagógica e regulação estatal revela-se um dos maiores desafios da Educação a Distância no Brasil, e é justamente no currículo que esse dilema se torna mais evidente. De um lado, a legislação busca assegurar qualidade, impondo parâmetros mínimos e definindo responsabilidades institucionais; de outro, a prática pedagógica exige liberdade para criar experiências significativas que possam dialogar com a diversidade dos estudantes. Assim, o risco de um currículo engessado, produzido apenas para atender a normas, convive com a possibilidade de que a regulação seja tomada como ponto de partida para reinventar estratégias didáticas mais inclusivas e criativas. Nessa perspectiva, Edgar Morin lembra: “[...] a inteligência que só sabe separar fragmenta o complexo do mundo em pedaços separados, fraciona os problemas, unidimensionaliza o multidimensional” (2000, p. 14), mostrando que pensar o currículo apenas em termos de conformidade pode enfraquecer sua potência formativa. Do mesmo modo, Elliot Eisner sublinha que “[...] a arte de ensinar se revela nas formas como o currículo é traduzido em experiência” (2004, p. 72), reforçando que a vitalidade curricular depende menos de seu formato normativo e mais da capacidade de ser vivido como experiência rica pelos estudantes. Assim, a centralidade do currículo ganha relevo ao se apresentar como espaço em que a tensão entre regulação e inovação pode ser resolvida não pela

escolha de um polo em detrimento do outro, mas pela integração crítica e criativa de ambos, o que constitui um dos maiores desafios para a EaD em sua fase atual de reestruturação.

O currículo, nesse novo cenário da Educação a Distância, não se limita a ser um arranjo formal de conteúdos, mas se constitui em um verdadeiro dispositivo de inclusão acadêmica e social, capaz de ampliar oportunidades para sujeitos historicamente afastados do ensino superior. A flexibilidade da EaD pode ser vista como um caminho para garantir acesso, mas é o currículo que define se esse acesso resultará em experiências educativas transformadoras ou em trajetórias marcadas pela superficialidade. Logo, quando desenhado de modo crítico e democrático, o currículo pode atuar como ferramenta de superação das desigualdades, oferecendo não apenas formação técnica, mas também estímulos para o pensamento crítico e para a participação cidadã. Paulo Freire já afirmava que “[...] não há educação neutra: ou ela é libertadora, ou ela é domesticadora” (1992, p. 101), sublinhando que a construção curricular carrega sempre um projeto político que pode libertar ou limitar o estudante. De forma convergente, James Beane destaca: “[...] a integração curricular diz respeito a tornar a educação mais democrática, ao vincular a aprendizagem a problemas reais e às preocupações dos jovens” (1997, p. 18), sugerindo que a centralidade do currículo na EaD pode se tornar uma alavanca para conectar o conhecimento escolar às experiências concretas de vida dos estudantes. Portanto, a inclusão acadêmica, no contexto do Decreto nº 12.456/2025, não se garantirá apenas pelo ingresso ampliado, mas pela efetividade de um currículo que promova diálogo entre saberes, pluralidade de perspectivas e abertura para que diferentes sujeitos possam se reconhecer no processo de aprendizagem.

A qualidade acadêmica na EaD, bem como a permanência efetiva dos estudantes, está profundamente vinculada à forma como o currículo é concebido e operacionalizado. Logo, não basta que o ingresso seja democratizado, se a permanência for dificultada por um currículo fragmentado, descontextualizado ou pouco desafiador. Dito isso, é justamente o desenho curricular que pode motivar ou desmotivar os sujeitos, criando percursos que favoreçam o pensamento crítico, a autonomia intelectual e a formação profissional sólida. Linda Darling-Hammond observa que “[...] o conhecimento dos professores sobre como elaborar currículo e instrução que envolva os estudantes é central para o seu sucesso” (2007, p. 59), destacando que a qualidade de um curso não está apenas na infraestrutura tecnológica, mas, sobretudo, na competência de estruturar experiências curriculares capazes de engajar os estudantes em

percursos significativos. Portanto, quando se fala em qualidade na EaD, deve-se reconhecer que ela não reside exclusivamente em mecanismos de avaliação externa ou em indicadores quantitativos, mas na construção curricular que sustenta e organiza a permanência. É o currículo que materializa os princípios do Decreto nº 12.456/2025, ao assegurar que as exigências regulatórias não se traduzam em barreiras, mas em oportunidades de consolidar uma formação crítica, criativa e socialmente relevante, capaz de manter os estudantes não apenas matriculados, mas efetivamente aprendendo e se desenvolvendo.

Os efeitos educativos não se derivam linear e diretamente dos currículos que professores e alunos desenvolvem, como se uns e outros tivessem um contato estreito com o mesmo ou aprendessem diretamente seus conteúdos e propostas. O trabalho de professores e de alunos desenvolvendo um currículo está mediatizado pelas formas de trabalhá-lo, pois essa mediação é a que condiciona a qualidade da experiência que se obtém. As tarefas acadêmicas, basicamente e de forma imediata, ainda que atrás delas existam outros determinantes, são as responsáveis pelo filtro de efeitos. Os recursos possíveis estão em função da congruência das tarefas com os efeitos que se pretendem, de acordo com as possibilidades inerentes às mesmas quanto à sua capacidade de propiciar alguns processos de aprendizagem determinados. O conhecimento enfatizado como valioso ou facilitado pelos usos escolares será o que as tarefas escolares possibilitam. Muitos projetos curriculares fracassaram na prática, na longa história da inovação curricular, enquanto as atividades metodológicas das aulas não foram mudadas, mantendo-se as mesmas tarefas acadêmicas que vinham sendo praticadas (Sacristán, 2000, p. 221).

Dessa forma, ao se analisar o presente momento da Educação a Distância no Brasil, é possível compreender que o currículo se apresenta como chave estratégica para articular a expansão da modalidade, o cumprimento das exigências normativas e a garantia de inclusão acadêmica. Desse modo, a centralidade curricular está em traduzir em práticas pedagógicas os princípios estabelecidos pelo Decreto nº 12.456/2025, sem perder de vista que sua função maior é formar sujeitos críticos, criativos e comprometidos com a vida social. É nesse sentido que John Dewey (1991, p. 77) já afirmava: “[...] a educação não é preparação para a vida; a educação é a própria vida”, sublinhando que o currículo não pode ser reduzido a um instrumento burocrático, mas precisa refletir a experiência vivida e significativa. Do mesmo modo, Dermeval Saviani (2008, p. 54) lembra que “[...] a pedagogia histórico-crítica parte do princípio de que a escola deve socializar o conhecimento elaborado, de modo que todos tenham acesso ao saber sistematizado”, enfatizando que o currículo não é neutro e precisa assumir um papel emancipador. Em consequência disso, o debate contemporâneo sobre a EaD deve reconhecer que o futuro da modalidade não está apenas em plataformas digitais mais sofisticadas ou em

indicadores quantitativos de desempenho, mas na força de um currículo reinventado, capaz de se constituir em eixo de adaptação, inovação e inclusão.

Dentro desse contexto, o objeto desta pesquisa é o currículo da Educação a Distância, compreendido como núcleo estruturante no cenário do Decreto nº 12.456/2025, em que se definem novos parâmetros para a presencialidade, a organização das atividades síncronas e assíncronas e a responsabilidade institucional pelo acompanhamento pedagógico. Trata-se, desse modo, de compreender o currículo como espaço de síntese entre exigências normativas, práticas pedagógicas e demandas sociais, reconhecendo nele o ponto de maior tensão e, ao mesmo tempo, de maior potencial transformador. Assim, a pergunta de partida que orienta este estudo é: de que modo a reinvenção curricular pode constituir-se em eixo estratégico da nova Política Nacional de EaD, conciliando exigências regulatórias, limites da flexibilidade pedagógica e os desafios de promover inclusão acadêmica em cursos de graduação? A relevância da investigação está em evidenciar que, mais do que adequar-se a uma legislação recente, é preciso repensar a arquitetura curricular como condição para que a EaD cumpra seu papel social. Como afirma Basil Bernstein, “[...] o currículo define o que conta como conhecimento válido” (2003, p. 85), revelando que nele se decide a forma como a educação se conecta à vida social e ao exercício da cidadania. De modo complementar, Paulo Freire (1992) recorda que “[...] a educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem” (p. 45), indicando que a organização curricular não é neutra, mas assume sempre uma direção ética e política. Assim, ao situar o currículo como objeto central, ao propor a pergunta que orienta a análise e ao destacar a relevância desse olhar, esta pesquisa pretende contribuir para que a nova Política Nacional de EaD seja não apenas uma adequação técnica às exigências legais, mas um processo de construção coletiva de qualidade, inclusão e emancipação acadêmica.

2 METODOLOGIA DE ANÁLISE QUALITATIVA DA REINVENÇÃO CURRICULAR NA POLÍTICA NACIONAL DE EAD

A natureza da pesquisa adotada neste estudo se sustenta na abordagem qualitativa, uma vez que o objeto central envolve sentidos, concepções e articulações entre regulação normativa e prática pedagógica. Em outras palavras, não se trata de mensurar dados quantitativos, mas de compreender significados e implicações das mudanças impostas pela nova política para a

Educação a Distância. Minayo afirma que “[...] a pesquisa qualitativa trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” (2007, p. 21), reforçando a ideia de que esse tipo de investigação se debruça sobre dimensões não quantificáveis. Do mesmo modo, Stake observa: “[...] a pesquisa qualitativa é o estudo da particularidade e da complexidade, buscando compreender os fenômenos em contextos específicos” (2007, p. 11). Assim, a escolha metodológica se justifica por permitir uma análise compreensiva e densa, ajustada ao desafio de refletir sobre currículo e inclusão acadêmica em tempos de reconfiguração da EaD.

[...] a metodologia é compreendida como uma disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa acadêmica. A Metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de investigação. [...] a metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade (Prodanov; Freitas, 2013, p. 14).

Além disso, cabe ressaltar que este estudo se caracteriza como descritivo, bibliográfico e analítico-compreensivo, pois busca identificar e interpretar os dispositivos centrais do Decreto nº 12.456/2025 e seus impactos sobre a EaD. Dito isso, a pesquisa descritiva se mostra pertinente porque permite detalhar os elementos normativos e pedagógicos em jogo, articulando-os com a realidade institucional e com os desafios de inclusão acadêmica. Minayo explica: “[...] a pesquisa descritiva procura especificar as propriedades, as características e os perfis importantes de pessoas, grupos, comunidades ou qualquer outro fenômeno que se submeta à análise” (2007, p. 54). Do mesmo modo, ao assumir caráter bibliográfico, a investigação se ancora em um leque amplo de referenciais teóricos que oferecem bases para compreender currículo, regulação e inovação pedagógica. Gil (2008, p. 45) observa: “[...] a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Em complemento, o viés analítico-compreensivo, inspirado em Weber, possibilita ultrapassar descrições formais e penetrar nas camadas de sentido que estruturam a relação entre regulação normativa e práticas pedagógicas.

Em consequência disso, o corpus teórico e documental deste trabalho se organiza em duas dimensões complementares: de um lado, o Decreto nº 12.456/2025 como fonte normativa central, que estabelece diretrizes específicas para a EaD; de outro, o diálogo com autores clássicos e

contemporâneos que permitem interpretar criticamente o papel do currículo nesse novo cenário. Diante desse quadro, convém observar que Flick (2009, p. 67) aponta que “[...] o ponto de partida de qualquer investigação deve estar claramente ancorado em um corpus documental ou empírico que ofereça consistência à análise”. De igual modo, Minayo (2007, p. 43) destaca: “[...] a teoria é instrumento para a compreensão do objeto, não algo que se sobrepõe a ele, mas que o acompanha e ilumina”. Assim, o uso articulado de textos normativos e referenciais teóricos assegura que a análise não se restrinja ao cumprimento da lei, mas alcance a reflexão crítica sobre currículo como prática cultural, sobre inclusão como horizonte ético-político e sobre inovação como condição de qualidade acadêmica.

Dessa forma, os procedimentos metodológicos adotados se voltam à leitura analítica de alguns pontos do Decreto nº 12.456/2025, com especial atenção ao artigo 12, que define percentuais de presencialidade e atividades síncronas, e também ao mapeamento das categorias centrais que emergem do texto normativo, tais como regulação, flexibilidade pedagógica, inclusão acadêmica e integralidade formativa. Para além da descrição, trata-se de confrontar esses elementos com referenciais teóricos críticos-compreensivos, o que possibilita evidenciar tensões, convergências e oportunidades de reinvenção curricular. Em consonância com esse movimento, Stake afirma que “[...] compreender os fenômenos sociais em profundidade requer processos analíticos que respeitem as particularidades do contexto” (2007, p. 17). De maneira complementar, Gil (2008, p. 128) observa que “[...] a análise comparativa constitui uma técnica essencial para identificar padrões, contradições e inferir significados que transcendem os dados imediatos”. Assim sendo, o processo metodológico não se limita à observação formal dos dispositivos legais, mas se abre a um diálogo interpretativo em que a lei é lida à luz de teorias educacionais, e o currículo é entendido como espaço de mediação entre normatividade e prática pedagógica.

Logo, a análise deste estudo se estrutura em três eixos interdependentes: primeiro, os limites e as possibilidades da regulação, em que se examinam os impactos diretos do Decreto sobre PPCs, carga horária e presencialidade; segundo, a flexibilidade pedagógica, compreendida como a capacidade de articular inovação, personalização de percursos e manutenção da qualidade; e, por fim, a inclusão acadêmica e a responsabilidade social, que posicionam o currículo como espaço de justiça social e emancipação. Nesse sentido, Minayo (2007, p. 89) esclarece: “[...] a análise deve ser organizada a partir de eixos que expressem não apenas a

descrição da realidade, mas também a compreensão crítica de suas contradições”. E Flick (2009) complementa afirmando que “[...] a definição de eixos analíticos é uma estratégia de ordenação que ajuda a dar visibilidade às dimensões mais relevantes de um objeto de estudo” (p. 103). Portanto, a adoção desses três eixos não apenas orienta a estrutura investigativa, mas também garante coerência entre os objetivos propostos e os procedimentos analíticos empregados.

Assim sendo, os critérios de validade e rigor deste trabalho se assentam na triangulação teórica, no esforço de evitar reducionismos descritivos e na busca de coerência entre os dados normativos do decreto e o referencial teórico mobilizado. A opção por cruzar diferentes perspectivas se justifica pela necessidade de enriquecer a análise, permitindo que contradições e complementaridades se tornem visíveis. Isto é, “[...] a credibilidade da pesquisa qualitativa depende de um processo sistemático de validação que considere múltiplas fontes e pontos de vista”, conforme destaca Stake (2007, p. 142). De igual modo, Minayo (2007, p. 27) lembra: “[...] rigor científico, em pesquisa qualitativa, significa fidelidade ao objeto e clareza no percurso metodológico adotado”. Portanto, o rigor se traduz não em fórmulas padronizadas, mas em transparência, densidade argumentativa e consistência interpretativa que asseguram legitimidade ao percurso investigativo.

[...] a noção de validade em pesquisas qualitativas não pode ser reduzida a critérios técnicos de mensuração, mas precisa ser compreendida como fidelidade ao objeto, clareza no percurso metodológico e coerência entre teoria e dados. Nesse sentido, a triangulação de métodos e de fontes é uma das estratégias mais consistentes para assegurar credibilidade, pois permite que diferentes perspectivas se iluminem mutuamente e que as contradições se tornem parte da interpretação (Minayo, 2006, p. 42).

Dessa forma, a delimitação do estudo evidencia que o objetivo não é avaliar estatisticamente a implementação da política, mas oferecer uma análise interpretativa e crítica do currículo como eixo estratégico da nova Política Nacional de EaD. Logo, isso implica reconhecer que o recorte se restringe à educação superior, conforme estabelecido no Decreto nº 12.456/2025, situando o debate nos limites das instituições de ensino superior e de seus Projetos Pedagógicos de Curso. Robert Stake (2007, p. 23) adverte: “[...] todo estudo qualitativo precisa deixar claras suas fronteiras para que não se percam de vista os contextos em que o objeto se insere”. Já Gil afirma que “[...] a delimitação do objeto de estudo é condição fundamental para a viabilidade e profundidade da pesquisa científica” (2008, p. 41). Dessa maneira, a delimitação adotada neste

trabalho permitiu concentrar a análise em um campo específico, assegurando foco, coerência e densidade interpretativa.

3 A REINVENÇÃO CURRICULAR COMO EIXO ESTRATÉGICO DA NOVA POLÍTICA NACIONAL DE EAD, SUAS EXIGÊNCIAS FORMATIVAS, LIMITES DA FLEXIBILIDADE PEDAGÓGICA E OS DESAFIOS PARA GARANTIR INCLUSÃO ACADÊMICA

Para compreender os fundamentos legais e estruturantes do Decreto nº 12.456/2025, é necessário situá-lo no interior do arcabouço normativo que organiza a educação brasileira, especialmente porque a modalidade de Educação a Distância (EaD) deixou de ser um recurso complementar para assumir posição estratégica na expansão do ensino superior. Desde a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996², a EaD já figurava como possibilidade de ampliação de acesso, mas sempre envolta em debates sobre sua qualidade e sobre a necessidade de critérios regulatórios mais claros. O novo decreto, publicado em 2025, responde a esse contexto, estabelecendo parâmetros de regulação, supervisão e avaliação que procuram equilibrar o crescimento quantitativo da modalidade com a exigência de qualidade acadêmica. Por exemplo, o artigo 2º da norma define princípios que vão desde a promoção do acesso à educação superior de qualidade até a valorização dos polos presenciais, concebidos como espaços de identidade institucional e de interação entre docentes e estudantes. Esses fundamentos não se esgotam na dimensão administrativa, pois carregam implicações pedagógicas e sociais, colocando em evidência a centralidade do currículo como mediador entre normas legais e experiências formativas. Como ressalta Manuel Castells, “[...] a transformação da educação é inseparável da transformação da própria sociedade em rede” (2011, p. 37), mostrando que o arcabouço normativo só pode ser entendido se for articulado às mudanças

² A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), promulgada em 1996, constitui o principal marco legal que organiza a educação brasileira, estabelecendo princípios, finalidades e normas gerais para todos os níveis e modalidades de ensino. Seu texto consagra a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, definindo a gestão democrática, a liberdade de aprender, ensinar e pesquisar, bem como a valorização do magistério como fundamentos estruturantes do sistema educacional. Além disso, a LDB estabelece diretrizes para a organização curricular, para a oferta da educação básica e superior e para a inclusão de diferentes modalidades de ensino, garantindo flexibilidade e diversidade de percursos formativos. Dessa forma, a lei de 1996 se consolida como referência central para a formulação de políticas públicas e para a regulação da prática educacional no Brasil contemporâneo. Ver: BRASIL. Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

sociais e tecnológicas mais amplas. Do mesmo modo, John Dewey sublinha que “[...] a democracia precisa nascer de novo a cada geração, e a educação é a sua parceira” (1991, p. 144), sugerindo que legislações educacionais como essa não apenas regulam a oferta de cursos, mas também desempenham um papel de mediação entre as demandas democráticas da sociedade e a necessidade de formar sujeitos preparados para intervir criticamente no mundo.

Ao explicitar os principais dispositivos do Decreto nº 12.456/2025, nota-se que a legislação procura estabelecer balizas claras para a organização da Educação a Distância no ensino superior, definindo percentuais mínimos de presencialidade, a obrigatoriedade de atividades síncronas mediadas, os limites para a composição da carga horária e os requisitos de acessibilidade. O artigo 12 determina que os cursos EaD deverão oferecer no mínimo 10% de carga horária em atividades presenciais e outros 10% em atividades presenciais ou síncronas mediadas, o que revela a tentativa de garantir equilíbrio entre flexibilidade e acompanhamento pedagógico. Além disso, o texto normativo detalha a importância dos polos como espaços de interação acadêmica, de identidade institucional e de promoção da inclusão, reforçando a centralidade do currículo como documento que deve traduzir essas exigências em práticas pedagógicas concretas. Nesse sentido, Lawrence Stenhouse já havia advertido que “[...] o currículo é um meio pelo qual a experiência do mundo é interpretada e reconstruída nas mentes dos aprendizes” (1975, p. 29), sugerindo que a regulação só se materializa quando o currículo consegue transformar exigências legais em experiências significativas de aprendizagem. Do mesmo modo, Elliot Eisner (2018, p. 63) enfatiza: “[...] o currículo não deve apenas especificar o conteúdo a ser ensinado, mas também os tipos de pensamento que pretende cultivar”, indicando que a organização curricular não pode se restringir a cumprir percentuais, mas deve ser pensada como campo de desenvolvimento intelectual e humano. Assim, o decreto não apenas fixa regras, mas convoca as instituições a revisitar seus Projetos Pedagógicos de Curso, para que estes incorporem de forma crítica e criativa as novas normativas, garantindo que a EaD avance em direção a uma prática educativa capaz de unir qualidade acadêmica, inclusão social e inovação pedagógica.

O trabalho que realizamos no desenvolvimento curricular foi instrutivo porque proporcionou uma arena na qual ideias teóricas puderam ser empregadas e, por meio do uso, suas utilidades e limitações puderam ser apreciadas. Algumas das ideias que foram abraçadas no início do trabalho foram reafirmadas, enquanto outras foram descartadas. Erramos ao tentar desenvolver materiais que exigissem pouca ou nenhuma formação em serviço, que superestimaram os objetivos instrucionais, que prestaram atenção

excessiva ao desenvolvimento de habilidades técnicas e ofereceram pouca oportunidade para o exercício da imaginação, que foram excessivamente prescritivos quanto à sequência e que subestimaram a necessidade de um programa ser atrativamente ilustrado e impresso. Também subestimamos severamente a quantidade de tempo necessária para realizar o trabalho na escala que aspirávamos alcançar. No entanto, para poder aprender essas coisas foi necessário o investimento de tempo e energia de todos aqueles que participaram do projeto. No conjunto, acredito que o que aprendemos valeu o investimento que fizemos³ (Eisner, 2018, p. 152).

Ao analisar a normativa, percebe-se que um de seus pontos estruturantes é a ampliação da responsabilidade social das instituições de ensino superior, que passam a ter o dever explícito de assegurar não apenas a oferta de vagas, mas também a permanência com qualidade, a acessibilidade plena e a valorização da docência. O artigo 2º, inciso IX, reconhece esse compromisso ao afirmar que as IES devem atuar de forma socialmente responsável, o que implica considerar a diversidade do público atendido e garantir condições reais para a aprendizagem. Essa ampliação, no entanto, não se traduz apenas em maior rigor administrativo, mas em um chamado à revisão curricular, já que é o currículo que materializa tais princípios em percursos formativos concretos. Como afirma Michael Apple (2008, p. 47), “[...] o currículo nunca é simplesmente um corpo neutro de conhecimento, mas uma construção social que favorece determinados grupos em detrimento de outros”, apontando que assumir responsabilidade social exige enfrentar desigualdades na seleção e organização dos saberes. De forma convergente, Paulo Freire (2014) enfatiza que a educação é uma forma de intervenção no mundo lembrando que a responsabilidade social se concretiza quando o currículo não apenas transmite conteúdos, mas forma sujeitos capazes de transformar a realidade. Assim, o decreto redefine a posição das instituições de ensino superior no campo da EaD, pois as convoca a ressignificar seus Projetos Pedagógicos de Curso, assegurando que o currículo seja construído não como um dispositivo burocrático, mas como um instrumento de inclusão, democratização e emancipação intelectual.

Com a promulgação dos novos dispositivos da EaD, fica explícito que a responsabilidade social das instituições de ensino superior ultrapassa a dimensão administrativa, alcançando diretamente o campo pedagógico e curricular. Não se trata apenas de garantir que as normas sejam cumpridas em termos de presencialidade mínima ou de acessibilidade tecnológica, mas de assumir um compromisso efetivo com a qualidade da formação, a democratização do acesso e a permanência estudantil. Logo, a legislação estabelece, em diferentes artigos, que as IES devem

³ Tradução nossa.

promover condições de inclusão, garantindo que estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou com deficiência possam participar plenamente da vida acadêmica. Isso significa que o currículo deve ser reconfigurado como eixo de materialização desses compromissos, já que é nele que se definem conteúdos, metodologias e estratégias avaliativas capazes de responder à diversidade do público atendido. Henry Giroux (1997, p. 92), já havia advertido: “[...] o currículo é uma prática cultural que organiza e legitima formas específicas de vida social”, lembrando que a responsabilidade social se expressa também nas escolhas curriculares que incluem ou excluem vozes. De maneira semelhante, John Dewey ressaltava que “[...] a escola é principalmente uma instituição social. A educação é um processo de vida e não uma preparação para a vida futura” (2012, p. 65), evidenciando que as universidades, ao assumirem um papel social mais amplo, devem traduzir esse princípio em projetos curriculares que considerem a formação acadêmica como parte do processo de construção da cidadania. Dessa forma, a responsabilidade social atribuída às IES pelo decreto não é um aspecto periférico, mas uma diretriz que recoloca o currículo no centro das políticas institucionais, transformando-o em instrumento de equidade, permanência e emancipação.

Logo, os impactos da normatização trazida pelo Decreto nº 12.456/2025 sobre os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) são significativos, pois exigem que as instituições revisitem não apenas sua estrutura formal, mas a lógica de organização de seus currículos. A obrigatoriedade de percentuais de presencialidade, de atividades síncronas e de requisitos de acessibilidade força os PPCs a passarem por reformulações, de modo a garantir que os planos acadêmicos estejam em conformidade com a lei. Mais do que isso, a legislação determina que os projetos devem evidenciar compromissos institucionais com a qualidade da formação e com a inclusão, o que implica reorganizar conteúdos, metodologias e formas de avaliação, conferindo ao currículo uma centralidade ainda mais acentuada. Elliot Eisner já enfatizava que “[...] é no currículo que se encontram as oportunidades para que as escolas mostrem não apenas o que os estudantes devem aprender, mas também como desejam que eles pensem” (2004, p. 70), mostrando que a atualização dos PPCs é, em última instância, uma redefinição do projeto educativo em sua totalidade. De igual modo, Dermeval Saviani (2021, p. 112) observa que “[...] toda pedagogia implica uma concepção de mundo e de sociedade, e, por consequência, um currículo que a materialize”, revelando que a adequação normativa não pode ser apenas técnica, mas deve expressar uma tomada de posição frente às finalidades da educação. Portanto, os PPCs, diante

das exigências do decreto, não podem ser tratados como documentos meramente burocráticos; precisam assumir sua função de projetos políticos e acadêmicos que traduzem no currículo a articulação entre regulação, inovação e compromisso social.

Ainda que reconheçamos os limites da atuação profissional, o certo é que o professor desempenha um papel ativo, como se viu em outro momento, na hora de modelar o currículo dentro do ambiente de classe: é o último intérprete do primitivo projeto cultural que é o currículo antes que este se converta em ações concretas e dê lugar a aprendizagens nos alunos; toma decisões muito importantes para dar um sentido ou outro à experiência de aprendizagem que os alunos terão. Esse poder se concretiza na função de planejamento da prática que resta a ele. [...] tal distribuição, propiciada pela divisão de competências no planejamento curricular em nosso sistema educativo, deve ser levada em consideração em qualquer esquema de plano e em qualquer política curricular alternativa ou projeto de inovação, analisando quais são as formas mais adequadas para conciliar as exigências de controle, a qualidade da prática para os alunos, o desenvolvimento dos professores e a participação da comunidade educativa. Os problemas que se entrecruzam no planejamento não são apenas técnicos, mas políticos, de divisão de competências dentro do sistema curricular, definição da profissionalização dos docentes e de como esta se acha delimitada no sistema curricular de cada nível do sistema educativo (Sacristán, 2000, p. 294-295).

O Decreto nº 12.456/2025 amplia de modo decisivo a responsabilidade social das instituições de ensino superior, ao determinar que a oferta da EaD não pode se limitar ao cumprimento de metas quantitativas de matrículas, mas deve estar ancorada em compromissos efetivos de inclusão, acessibilidade e permanência estudantil. Essa perspectiva se torna especialmente relevante quando se percebe que tais compromissos não podem ser garantidos apenas pela infraestrutura tecnológica ou pelo funcionamento administrativo, mas encontram no currículo o espaço privilegiado para se materializar em práticas pedagógicas consistentes. O texto legal, em seus dispositivos, reforça que cabe às instituições assegurar que os cursos de graduação à distância contemplem condições que possibilitem a todos os estudantes o direito de aprender, independentemente de suas condições socioeconômicas, culturais ou geográficas. É nesse sentido que Paulo Freire (1992, p. 72) afirmava: “[...] ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”, apontando para a responsabilidade coletiva que deve ser assumida no processo educativo. De forma complementar, Henry Giroux lembra que “[...] o conhecimento que compõe o currículo é sempre um campo de disputa, pois carrega em si a definição de quais vozes serão legitimadas e quais serão silenciadas” (2011, p. 51), chamando a atenção para o fato de que a responsabilidade social das instituições não se cumpre apenas na abertura de vagas, mas na criação de currículos que sejam espaços

plurais, críticos e inclusivos. Dessa forma, o decreto reposiciona o currículo como núcleo central da responsabilidade social, transformando-o em campo de construção de justiça educacional, de enfrentamento às desigualdades históricas e de promoção da cidadania ativa.

Nesse horizonte, o currículo se apresenta como o espaço em que se manifestam, de forma mais concreta, as tensões entre regulação e liberdade pedagógica, especialmente quando se trata da elaboração e atualização dos Projetos Pedagógicos de Curso. As instituições, ao atenderem às exigências normativas do Decreto nº 12.456/2025, precisam assegurar percentuais mínimos de presencialidade, implementar atividades síncronas mediadas e estruturar mecanismos de acessibilidade, mas, ao mesmo tempo, devem evitar que o cumprimento dessas obrigações reduza os PPCs a documentos meramente burocráticos. Contudo, o risco de padronização excessiva precisa ser enfrentado com criatividade curricular, de modo que os dispositivos legais se convertam em oportunidades para qualificar as experiências formativas. Como destaca Elliot Eisner (2018, p. 81): “[...] a escola deve cultivar uma visão de currículo que vá além da lista de conteúdos, orientando-se pela criação de condições para experiências significativas de aprendizagem”. Em perspectiva próxima, Edgar Morin (2005, p. 28) sustenta que “[...] o desafio da educação contemporânea é ensinar a condição humana em sua complexidade, e não fragmentá-la em disciplinas estanques”, mostrando que a normatização só será plenamente eficaz se os currículos dos cursos conseguirem traduzir as regras em práticas pedagógicas que dialoguem com a diversidade dos estudantes. Assim, o desafio dos PPCs não está apenas em atender ao decreto, mas em reinventar o currículo como espaço de síntese entre regulação e inovação, garantindo que a EaD cumpra sua função de democratizar o acesso, sem abrir mão da qualidade acadêmica e da formação integral.

Dessa forma, ao considerar os fundamentos, os dispositivos e os impactos do Decreto nº 12.456/2025, torna-se evidente que o currículo se consolida como a chave interpretativa e prática para a implementação da nova Política Nacional de Educação a Distância. É nele que se concentram as tensões entre a regulação normativa e a liberdade pedagógica, e é também nele que se materializa a possibilidade de transformar diretrizes legais em experiências formativas significativas. Logo, a definição do currículo como eixo estratégico não é apenas uma opção teórica, mas uma exigência prática diante das mudanças em curso, pois os Projetos Pedagógicos de Curso só terão consistência se traduzirem em propostas pedagógicas coerentes os princípios de inclusão, qualidade e inovação. Henry Giroux (1997, p. 101) afirma: “[...] o currículo é um

terreno de disputa no qual se decide o significado da educação e o tipo de sociedade que desejamos construir”, lembrando que cada escolha curricular é também uma escolha política e social. Em outro registro, William Pinar (2004, p. 23) observa que “[...] o currículo deve ser entendido como uma conversa complicada, em que se entrelaçam passado, presente e futuro”, reforçando a ideia de que, no cenário da EaD, essa conversa envolve conciliar as exigências da lei com as singularidades dos estudantes e com os desafios da contemporaneidade. Portanto, a centralidade do currículo não se resume a uma função técnica de organizar conteúdos, mas se projeta como dimensão ética e política, capaz de definir se a nova política de EaD se consolidará como espaço de precarização ou como oportunidade histórica de reinvenção democrática da educação superior.

Acompanhando a autocrítica franca e contínua deve estar a revigoração de nosso compromisso em engajar-nos em uma ‘conversa complicada’ com nossas disciplinas acadêmicas, nossos estudantes e nós mesmos, como afirmei no capítulo 8. Tal conversa complicada requer a liberdade acadêmica e intelectual para elaborar os cursos que ensinamos, os meios pelos quais os ensinamos e as formas pelas quais avaliamos o estudo que os estudantes fazem deles. Devemos lutar por essa liberdade como indivíduos em sala de aula e como profissão: em ambos os ‘locais’ estamos sob ataque do governo e de pelo menos duas das organizações profissionais que fingem nos representar. Embora o conceito de conversa complicada aqui seja uma ideia curricular e não instrucional, as considerações pedagógicas estão longe de ser irrelevantes, já que o currículo entendido como conversa complicada é estruturado, em parte, pelo ensino. [...] Ainda assim, ‘complicada’ não significa ‘impossível’, e devemos continuar o projeto de intelectualização, tanto individual quanto organizacionalmente, se quisermos retomar nossa profissão como professores, e não como técnicos⁴ (Pinar, 2004, p. 9).

Em verdade, desde a publicação do Decreto, o currículo consolidou-se como o principal eixo estratégico de adaptação no campo da Educação a Distância, tornando-se o espaço em que as mudanças normativas adquirem corpo e se transformam em percursos formativos. Logo, a norma não se limita a reorganizar formalidades administrativas, pois redefine parâmetros de presencialidade, atividades síncronas e exigências de acessibilidade, o que impõe às instituições de ensino superior o desafio de reavaliar de maneira profunda seus Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e suas matrizes curriculares. Assim, o currículo deixa de ser um documento estático para assumir a condição de mediador entre a regulação estatal e a prática pedagógica cotidiana. A complexidade dessa tarefa envolve não apenas cumprir percentuais de carga horária, mas reinterpretar concepções de ensino, redefinir metodologias e assegurar que a identidade dos

⁴ Tradução nossa.

cursos seja preservada no processo de adaptação. Em consequência disso, é possível afirmar que o decreto inaugura uma nova fase da EaD no Brasil, em que o currículo se transforma em lugar de síntese das disputas e das possibilidades de inovação. Basil Bernstein (2003, p. 89) enfatiza que “[...] a estrutura do currículo define o que conta como conhecimento válido e estabelece os limites do que pode ou não ser ensinado”, o que evidencia que a reorganização exigida pela legislação não é meramente formal, mas epistemológica, pois obriga a repensar quais saberes e práticas são legitimados dentro dos cursos. Do mesmo modo, Edgar Morin (2000, p. 31) sustenta que “[...] reformar o pensamento é condição essencial para enfrentar as incertezas e as complexidades do mundo contemporâneo”, lembrando que a atualização curricular não pode se restringir à dimensão normativa, mas deve ser entendida como processo criativo e crítico, capaz de preparar sujeitos para atuar em contextos sociais marcados pela diversidade, pela mudança e pela incerteza. Em outras palavras, a centralidade do currículo neste cenário não se limita ao atendimento das diretrizes do decreto, mas se estende à necessidade de reafirmar a função social da educação superior, fazendo dela uma ferramenta de democratização do conhecimento e de emancipação cidadã.

A reorganização curricular exigida impõe às instituições de ensino superior um exercício delicado: atender plenamente às novas diretrizes normativas sem comprometer a identidade acadêmica e pedagógica de cada curso. Dito isso, a determinação de percentuais mínimos de presencialidade, a obrigatoriedade de atividades síncronas mediadas e a incorporação de requisitos de acessibilidade não podem ser compreendidas como simples imposições externas, mas precisam ser traduzidas no interior dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e das matrizes formativas de modo coerente e significativo. É nesse ponto que a centralidade do currículo se evidencia, pois ele atua como espaço de mediação entre os imperativos regulatórios e as escolhas formativas que definem o perfil profissional e crítico dos estudantes. Lawrence Stenhouse já advertia: “[...] um currículo é mais que um plano de estudos; é uma hipótese educacional posta à prova na prática” (1975, p. 42), chamando a atenção para o fato de que qualquer mudança normativa só adquire sentido quando efetivamente incorporada às práticas docentes e discentes. De maneira complementar, Linda Darling-Hammond (2007, p. 77) reforça que “[...] a qualidade de um currículo depende de sua capacidade de oferecer experiências de aprendizagem que conectem teoria e prática, respondendo às necessidades reais dos alunos”, o que significa que a reorganização deve ser conduzida sem perder de vista a função maior da educação superior:

formar cidadãos reflexivos, críticos e socialmente responsáveis. Assim, ao mesmo tempo em que cumpre as exigências legais, o currículo precisa preservar sua coerência interna e sua consistência teórico-metodológica, garantindo que as mudanças não o descaracterizem, mas sim o fortaleçam como instrumento de inovação pedagógica e de compromisso social. Em outras palavras, a reorganização curricular não pode ser vista como uma simples adequação burocrática, mas como um processo de reconstrução que reafirma a identidade dos cursos, ao mesmo tempo em que os torna compatíveis com o novo cenário regulatório da EaD.

Contudo, após o Decreto nº 12.456/2025, o currículo, mais do que nunca, passa a ser o tabuleiro em que se redistribuem peças, tempos e percursos, pois determinadas graduações deixam de poder operar em EaD e retornam ao formato presencial, o que força –

no bom sentido – uma reengenharia das matrizes formativas, da carga horária e das metodologias, bem como um redesenho dos ambientes de prática e da mediação pedagógica; não por acaso, conforme o Decreto, “[...] a oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia será realizada exclusivamente no formato presencial”⁵ (2025, p. 4), o que, de forma complementar, altera a lógica de planejamento dos PPCs e exige que as IES revisitem pré-requisitos, estágios, atividades síncronas e avaliação formativa, articulando o que é de fato indissociável entre ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a reorganização curricular precisa evitar respostas meramente burocráticas – por exemplo, “migrar horas” sem repensar experiências – e, em vez disso, deve transformar o desenho das unidades curriculares, a integração teoria-prática e a distribuição das cargas docentes, lembrando que, conforme Eisner (2018, p. 119): “[...] as metas não prescrevem o conteúdo [...] a seleção de conteúdo, assim como as metas, deve ser considerada diante de um pano de fundo de opções”, de modo que a passagem de cursos para o presencial não elimine a diversidade de estratégias, mas reoriente sua pertinência e seu alcance em situações de aprendizagem concretas; por isso, cabe ressaltar que a gestão institucional terá de recalibrar infraestrutura, polos e calendários, e

⁵ Conforme o Decreto nº 12.456/2025, “[...] a oferta de cursos de graduação em Direito, Medicina, Enfermagem, Odontologia e Psicologia será realizada exclusivamente no formato presencial” (Brasil, 2025, p. 4), o que demonstra uma clara delimitação das áreas em que a prática profissional demanda maior contato direto, estágios supervisionados e experiências de vivência concreta. Essa determinação busca preservar a qualidade da formação em cursos que envolvem alta complexidade técnica e responsabilidade social, reforçando a ideia de que a Educação a Distância, ainda que legítima e necessária em muitos campos, encontra limites quando se trata de profissões que exigem formação presencial intensiva e contínua. Ver: BRASIL. Decreto nº 12.456, de 5 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de ensino superior. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 fev. 2025.

ainda, reestruturar o ecossistema de apoio (tutoria, supervisão, preceptoria, avaliação presencial), sob pena de produzir currículos “isomórficos” que apenas trocam o meio sem reinventar o sentido pedagógico; desse modo, o reposicionamento imposto pelo decreto incide diretamente sobre escolhas didáticas (por exemplo, a proporção entre situações de alta interação e momentos de estudo orientado), sobre o mapeamento de competências profissionais em ambientes reais e sobre a própria ecologia da sala de aula, que passa a demandar experiências de presença significativa e de diálogo criterioso.

A política curricular pode ser sistematizada em torno de uma série de aspectos ou itens que contribuem para lhe dar forma e para que logre, sejam quais forem os caminhos, sua função reguladora. Analisando esses caminhos de intervenção compreenderemos o sentido do currículo como campo no qual se expressa uma ação que, não sendo de tipo pedagógico, tem amplo poder de enquadrar o que é a prática no ensino. [...] as opções que forem tomadas nesta dimensão delimitam os espaços de liberdade atribuídos a diversos agentes e instâncias que intervêm na configuração do currículo: administração central, outras administrações, escolas, professores, criadores de materiais, etc. Ou porque regula explicitamente essas margens ou porque as permite ou as estimula. Em cada caso se desenvolvem mecanismos de resistência que flexibilizam e às vezes fazem inoperantes as regulações em algumas situações, sem deixar de estar dentro do sistema (Sacristán, 2000, p. 110-111).

Assim, à medida que a normativa de 2025 reposiciona responsabilidades e delinea novos parâmetros de qualidade, o currículo torna-se o lugar decisivo de alinhamento entre inovação pedagógica, rigor acadêmico e conformidade formal, e isso depende, de modo incontornável, do protagonismo docente e da gestão pedagógica. Logo, não apenas a atualização de planos de ensino e de matrizes, mas também a reconfiguração de tempos didáticos, de modalidades de interação e de critérios avaliativos, requer uma docência com agência curricular e uma coordenação capaz de orquestrar decisões interdepartamentais, de forma a evitar o desenho de trilhas isomórficas que apenas “cumpram” a norma. Em outras palavras, cabem aos docentes, com apoio da gestão, traduzir exigências regulatórias em experiências de aprendizagem ricas, dialógicas e situadas, articulando atividades síncronas, momentos presenciais e tarefas investigativas que deem sentido aos objetivos formativos. Para Bernstein (2003, p. 167), o “[...] discurso pedagógico oficial realiza-se na articulação entre um discurso instrucional e um discurso regulativo”, lembrando que a direção curricular não se esgota no conteúdo, pois envolvem regras de organização, relações entre transmissores e aprendizes e a identidade do próprio curso, o que exige decisões colegiadas e intencionalidade política no nível do PPC. Desse modo, a liderança pedagógica precisa sustentar espaços de desenvolvimento docente e de revisão contínua do

currículo, assegurando que a inovação metodológica – avaliação formativa, projetos integradores, práticas em contextos reais e mediações tecnológicas significativas – não seja episódica, mas sistêmica. E, do mesmo modo, importa enfatizar que a interação significativa entre professores e estudantes é um princípio organizador do próprio desenho didático, como assinala Giroux (2024): “[...] formas de pedagogia que tratem os estudantes como agentes críticos; que tornem o conhecimento problemático; que utilizem o diálogo crítico e afirmativo; e que defendam a luta por um mundo qualitativamente melhor para todas as pessoas” (p. 121), tornam o currículo um campo de possibilidade e não de mera conformidade, reposicionando o professor como intelectual transformador e a gestão como curadoria de práticas emancipadoras.

Além disso, o Decreto nº 12.456/2025 reforça que a interação significativa entre estudantes e professores deve ser reconhecida não apenas como requisito regulatório, mas como princípio pedagógico indispensável, reposicionando o currículo como espaço de mediação dialógica. Assim, essa exigência rompe com modelos de EaD que se apoiavam em práticas transmissivas, em que o estudante permanecia isolado diante de materiais previamente elaborados, e impõe às instituições a tarefa de reorganizar seus PPCs de forma a garantir experiências de aprendizagem colaborativas, síncronas e orientadas pela problematização crítica. Isso significa que a matriz curricular deve contemplar estratégias de participação ativa, como seminários virtuais, projetos interdisciplinares, tutoria em grupo e espaços híbridos de investigação. Dewey já assinalava que “[...] a comunicação é a forma em que a experiência se torna socialmente significativa” (2012, p. 146), o que evidencia que o diálogo não é acessório, mas central para a constituição da aprendizagem. Do mesmo modo, Freire (2014, p. 92) enfatizava que “[...] sem diálogo não há comunicação, e sem comunicação não há verdadeira educação”, deixando claro que a interação é fundamento da prática pedagógica crítica e emancipatória. Assim, a incorporação desse princípio exige que os currículos sejam reformulados de modo a valorizar a dimensão relacional do processo educativo, assegurando que a experiência do estudante não seja reduzida a uma sucessão de conteúdos, mas se configure como prática de produção coletiva de saberes. Em consequência disso, a normatização não deve ser interpretada apenas como imposição externa, mas como oportunidade para requalificar a EaD brasileira, colocando no centro do currículo a interação crítica, a escuta recíproca e a coautoria do conhecimento.

Do mesmo modo, é fundamental reconhecer que a reinvenção curricular no contexto da EaD não pode ser interpretada apenas como uma resposta técnica às novas diretrizes, mas como um processo político, social e cultural que redefine a própria função da educação superior. A centralidade do currículo advém justamente do fato de ele ser o espaço em que se traduzem as escolhas sobre quais conhecimentos serão considerados legítimos, quais metodologias terão maior destaque e de que forma os sujeitos serão convidados a interagir com o saber. A esse respeito, Goodson (1995, p. 38) lembra que “[...] estudar o currículo significa compreender como se produzem e se mantêm relações de poder que organizam a vida escolar e acadêmica”, apontando que as decisões tomadas em um PPC nunca são neutras, mas resultam de disputas históricas e políticas. Em linha semelhante, Pinar (2004, p. 27) observa que “[...] no currículo se entrelaçam memórias individuais, demandas sociais e horizontes de futuro”, sublinhando que a reorganização curricular após o Decreto nº 12.456/2025 não se reduz a ajustar carga horária ou formatos, mas implica reconfigurar sentidos de formação em diálogo com as complexidades do presente. Logo, é nesse terreno que a análise curricular se torna imprescindível, pois ela revela como a EaD pode assumir uma identidade inovadora e democrática ou, ao contrário, correr o risco de cristalizar modelos de ensino que reforcem desigualdades. Assim, a revisão de matrizes, nesse sentido, precisa assumir caráter reflexivo, incorporando metodologias críticas, práticas interdisciplinares e oportunidades de integração entre teoria e prática, para que o currículo seja não apenas um repositório de disciplinas, mas um projeto de sociedade.

Nesse processo de adaptação, cumpre salientar que o currículo precisa ser visto como um organismo vivo, em constante transformação, capaz de responder às exigências das novas diretrizes, sem perder sua coerência interna e sua identidade pedagógica. Assim, o risco de reduzir as mudanças a uma mera adequação documental é alto, sobretudo quando se trata de atualizar PPCs apenas para cumprir exigências regulatórias. Todavia, uma análise mais profunda mostra que a revisão curricular deve ser compreendida como oportunidade de repensar a lógica formativa, de integrar dimensões antes fragmentadas e de construir percursos que realmente dialoguem com a realidade dos estudantes. Saviani (2021, p. 59) sublinha que “[...] é na definição dos conteúdos curriculares que se explicita o projeto de sociedade a que a educação se vincula”, indicando que toda reestruturação curricular reflete, em última instância, escolhas ideológicas e políticas. Do mesmo modo, Castells (2018, p. 112) argumenta que “[...] na sociedade em rede, o conhecimento é o principal recurso de poder e de transformação social”, lembrando que o

currículo, ao selecionar quais saberes serão legitimados, participa ativamente da disputa por poder e pela definição dos rumos sociais. Em consequência disso, o reposicionamento curricular demandado pela nova política de EaD deve ir além de ajustes superficiais, exigindo uma reflexão sobre quais conteúdos são fundamentais para a formação crítica e democrática, quais metodologias favorecem a participação ativa dos estudantes e de que modo as avaliações podem promover processos de aprendizagem mais dialógicos e emancipatórios. Assim, o currículo deixa de ser apenas um conjunto de disciplinas para se tornar um projeto de formação integral, orientado tanto pela regulação quanto pelo compromisso com a transformação social.

Foi destacado que o caráter revolucionário da pedagogia da essência centra-se na defesa intransigente da igualdade essencial entre os homens. É preciso insistir em que tal posição tinha um caráter revolucionário na fase de constituição do poder burguês e não o deixa de ter agora. No entanto é preciso acrescentar que seu conteúdo revolucionário é histórico, isto é, modifica-se historicamente. Assim, o acesso das camadas trabalhadoras à escola implica a pressão no sentido de que a igualdade formal ('todos são iguais perante a lei'), própria da sociedade contratual instaurada com a revolução burguesa, se transforme em igualdade real. Nesse sentido, a importância da transmissão de conhecimentos, de conteúdos culturais, marca distintiva da pedagogia da essência, não perde seu caráter revolucionário. A pressão em direção à igualdade real implica a igualdade de acesso ao saber, portanto, a distribuição igualitária dos conhecimentos disponíveis. Mas aqui também é preciso levar em conta que os conteúdos culturais são históricos e o seu caráter revolucionário está intimamente associado à sua historicidade (Saviani, 2008, p. 22-23).

Desse modo, a centralidade desse “organismo vivo”, na nova configuração da EaD decorre também da necessidade de articular coerência interna e abertura para a inovação, garantindo que os PPCs sejam capazes de responder às demandas contemporâneas da formação superior. O Decreto nº 12.456/2025 não apenas redefine percentuais de presencialidade ou de atividades síncronas, mas impõe às instituições o dever de revisitar suas práticas pedagógicas em profundidade, sob pena de comprometer a legitimidade acadêmica dos cursos. Trata-se, portanto, de reconfigurar a relação entre conteúdos, metodologias e avaliações de forma a atender às exigências normativas sem perder de vista a qualidade e a identidade formativa. Giroux (2011, p. 44) enfatiza que “[...] o currículo é uma forma de política cultural, pois organiza o conhecimento de maneira que define quem pode falar, sobre o que se pode falar e como se pode falar”, lembrando que a reorganização imposta pela lei é também um campo de disputa por legitimidade e poder. Em perspectiva semelhante, Darling-Hammond (2007, p. 59) observa que “[...] o conhecimento dos professores sobre como desenhar currículos que envolvam os

estudantes é central para o sucesso acadêmico”, o que evidencia que a adaptação curricular não se resolve apenas com decretos, mas depende da capacidade docente de traduzir diretrizes em experiências de aprendizagem significativas. Dessa forma, o decreto, ao recolocar o currículo no centro da política educacional, obriga as instituições a repensarem profundamente seus PPCs, integrando regulação, inovação e responsabilidade social como dimensões indissociáveis do processo formativo.

Convém observar que a revisão curricular exigida pelos novos critérios da política EaD não pode ser tratada como um movimento isolado dentro da gestão acadêmica, mas como parte de um processo de transformação institucional que envolve concepções pedagógicas, práticas docentes e estratégias de permanência estudantil. Isto é, o currículo, nesse cenário, torna-se o elo entre as demandas externas e a capacidade interna de resposta, sendo responsável por dar forma concreta às diretrizes regulatórias. A partir dessa perspectiva, a atualização dos PPCs não pode se limitar a uma reescrita burocrática, mas precisa redefinir percursos formativos, organizar metodologias que dialoguem com a realidade social dos estudantes e estruturar avaliações que incentivem a autonomia e a criticidade. Dewey (1991, p. 115) sublinha que “[...] a educação é um processo de reconstrução e reorganização da experiência, pelo qual o indivíduo adquire maior controle sobre o curso de sua vida”, reforçando a ideia de que a transformação curricular deve sempre ampliar horizontes e não reduzi-los. Já Saviani (2008, p. 54) destaca que “[...] a escola deve socializar o conhecimento sistematizado de forma que todos possam apropriar-se dele em igualdade de condições”, revelando que a revisão curricular, além de atender à lei, precisa ser pensada como instrumento de democratização. Em consequência disso, a adaptação às novas diretrizes demanda uma leitura crítica do papel do currículo na formação, assegurando que ele seja, ao mesmo tempo, rigoroso do ponto de vista acadêmico, coerente com os princípios de inclusão e aberto à inovação metodológica. Assim, a consistência dessa transformação dependerá do compromisso institucional em assumir o currículo como campo de disputa e de construção de sentidos, e não apenas como resposta a obrigações normativas.

Neste sentido, o currículo, diante das novas orientações normativas, também se torna um espaço de articulação entre qualidade acadêmica e inovação metodológica, já que o Decreto nº 12.456/2025 não apenas regula procedimentos, mas pressiona as instituições a demonstrar compromisso efetivo com a formação integral do estudante. Ou seja, isso significa que a revisão dos PPCs deve considerar não só a reconfiguração das cargas horárias e dos componentes

curriculares, mas também a necessidade de propor práticas que articulem ensino, pesquisa e extensão de forma indissociável. Assim, a gestão pedagógica precisa pensar em estratégias que assegurem a coerência entre o projeto institucional e o percurso formativo individual de cada estudante, evitando currículos fragmentados que atendam à norma sem gerar aprendizagens consistentes. Eisner (2004, p. 83) reforça essa ideia ao afirmar que “[...] o currículo deve ser visto como um conjunto de oportunidades educacionais que ampliam as capacidades dos alunos, e não apenas como uma lista de conteúdos a serem transmitidos”, lembrando que a efetividade curricular está ligada à experiência. Do mesmo modo, Morin (2005, p. 22) ressalta que “[...] é preciso ensinar a condição humana em sua complexidade, para que o conhecimento não seja reduzido a fragmentos sem sentido”, chamando atenção para a necessidade de que a reorganização da EaD não recaia em práticas tecnocráticas que desumanizem a formação. Portanto, a centralidade do currículo reside justamente em transformar a regulação em prática pedagógica significativa, capaz de manter a identidade dos cursos, promover aprendizagens complexas e dialogar com os desafios de um mundo em constante transformação.

Entendendo o currículo como o projeto cultural que se realiza dentro de certas condições escolares, o plano deve abordar os problemas relativos à sequência ou sequências possíveis de progressão dos alunos pelos conteúdos ou habilidades de que se trate. Mas como isso se consegue ou não, se logra de uma determinada forma que não é neutra em relação a esses conteúdos e ao fomento de determinadas atitudes e vivências importantes voltadas para a realização de outros objetivos colaterais também importantes; o plano pedagógico do currículo deve considerar, ao mesmo tempo, a determinante dos conteúdos de índole intelectual junto às condições contextuais e metodológicas mais oportunas para o sucesso de uma experiência educativa adequada. Admitindo que este último aspecto introduz critérios de difícil concretização, relacionados com valores às vezes confrontados entre si, fica difícil aplicar ao plano do currículo esquemas muito precisos e universais para abordar um objeto às vezes nebuloso. Independentemente de perspectivas diversas sobre o currículo, o fato é que nos casos reais deve-se atender a conteúdos, a habilidades distintas, a planejamento de ambientes, etc. Essa combinação de exigências está, além disso, em função de peculiaridades próprias de cada área ou disciplina (Sacristán, 2000, p. 289).

Nesse sentido, evidencia-se também pelo papel que desempenha na integração entre inovação pedagógica e responsabilidade social, uma vez que as mudanças trazidas pela nova política, não podem ser dissociadas das condições concretas de acesso e permanência dos estudantes. A normatização, ao impor novos parâmetros, exige que os PPCs contemplem mecanismos de inclusão que ultrapassem a retórica e se traduzam em práticas curriculares efetivas, como o fortalecimento da acessibilidade digital, a flexibilização de percursos formativos

e a diversificação de estratégias avaliativas. Isso requer um olhar cuidadoso sobre a forma como os saberes são organizados, selecionados e legitimados, pois o currículo, mais do que um conjunto de disciplinas, é um projeto de sociedade. Beane (1997, p. 18) afirma que “[...] a integração curricular busca tornar a educação mais democrática, conectando a aprendizagem aos problemas e preocupações reais dos jovens”, mostrando que a adequação às exigências legais só terá sentido se os currículos dialogarem com a vida dos estudantes. Por isso, é fundamental que as instituições assumam a revisão curricular como oportunidade de construir percursos educativos que articulem inovação, criticidade e compromisso social, de modo que a EaD se consolide como modalidade de qualidade e relevância, e não como um mecanismo de precarização. Dessa forma, o currículo torna-se instrumento de mediação entre o cumprimento das normas e a efetiva democratização do ensino superior.

Assim, a análise compreensiva do Decreto nº 12.456/2025 demonstra que a centralidade do currículo não é apenas um imperativo teórico, mas uma exigência prática que impacta diretamente a organização da vida acadêmica, a gestão institucional e a formação dos sujeitos. Isto é, o reposicionamento da EaD, ao restringir determinadas graduações à modalidade presencial e ao redefinir percentuais de presencialidade, obriga as instituições a reconstruírem seus PPCs, realinhando cargas horárias, metodologias e percursos formativos de modo a assegurar coerência entre a norma e a identidade de cada curso. Trata-se, neste sentido, de um movimento que demanda atenção tanto às exigências regulatórias quanto ao compromisso de preservar a consistência pedagógica, evitando que as mudanças conduzam à fragmentação do processo educativo. Saviani (2021, p. 112) assinala que “[...] toda pedagogia implica uma concepção de mundo e de sociedade, e, por consequência, um currículo que a materialize”, o que evidencia que o atendimento às novas diretrizes não pode se restringir a ajustes técnicos, mas deve expressar um projeto educativo comprometido com a emancipação social. Assim, a adaptação curricular torna-se o núcleo em torno do qual se definem as condições de legitimidade da EaD no Brasil, pois é nele que se condensam as disputas entre regulação e autonomia, inovação e tradição, burocracia e formação crítica, sendo fundamental compreendê-lo como projeto vivo e transformador.

Diante desse quadro, quando se fala em flexibilidade pedagógica, convém observar que a Educação a Distância introduziu novas formas de pensar o currículo e de organizar os percursos de aprendizagem, permitindo ao estudante maior autonomia para decidir sobre ritmo, tempo e

até sobre os itinerários formativos mais adequados às suas necessidades. Logo, essa característica tem sido apresentada como um dos principais diferenciais da modalidade, já que possibilita conciliar estudo, trabalho e vida pessoal, favorecendo especialmente aqueles que antes estavam afastados do ensino superior. No entanto, essa flexibilidade não pode ser confundida com ausência de estrutura ou com desresponsabilização institucional, pois o currículo continua sendo o eixo de coerência que sustenta o processo formativo. Dito isso, é necessário compreender que flexibilidade não significa improviso, mas sim a reorganização intencional de matrizes formativas, buscando sempre equilibrar inovação pedagógica e rigor acadêmico. Dewey já advertia que “[...] a educação deve ser compreendida como reconstrução contínua da experiência” (1991, p. 78), destacando que qualquer flexibilização deve preservar finalidades educativas mais amplas, para que a experiência individual se torne também experiência socialmente significativa. De forma complementar, Tomaz Tadeu da Silva (2005, p. 134) lembra que “[...] o currículo é uma construção cultural e política, e não apenas uma seleção de conteúdos”, indicando que a flexibilização curricular não é neutra, mas carregada de implicações ideológicas, já que define quais vozes e saberes serão legitimados. Em consequência disso, discutir flexibilidade pedagógica é discutir também responsabilidade ética, pois cabe às instituições assegurar que a personalização dos percursos não resulte em formação fragmentada ou empobrecida. Assim, a EaD abre um campo fértil para experimentação e inovação, mas exige vigilância constante, de modo que a flexibilidade se converta em potência de inclusão e de qualidade, e não em risco de precarização.

Nesse cenário, as possibilidades de flexibilização curricular trazidas pela EaD ganham destaque, pois permitem desenhar itinerários formativos diferenciados, integrar tecnologias digitais e personalizar percursos de aprendizagem de acordo com as necessidades dos estudantes. Logo, a adoção de ambientes virtuais de aprendizagem, por exemplo, possibilita não apenas a oferta de materiais diversificados, mas também o acompanhamento individualizado e o estímulo à autonomia intelectual, favorecendo trajetórias personalizadas sem abrir mão da coletividade. Assim, a centralidade do currículo manifesta-se aqui como a engrenagem capaz de articular diversidade e coerência, pois cabe a ele organizar a multiplicidade de experiências e dar sentido à formação. Lawrence Stenhouse enfatizava: “[...] um currículo não é simplesmente um plano de instrução, mas um meio de tornar possível a tradução de princípios em prática pedagógica” (1975, p. 33), o que demonstra que a flexibilização só se realiza plenamente quando é mediada

por escolhas curriculares bem fundamentadas. De forma semelhante, Linda Darling-Hammond (2007, p. 102) argumenta que “[...] currículos eficazes são aqueles que combinam estrutura e adaptabilidade, permitindo que diferentes estudantes alcancem os mesmos objetivos por caminhos distintos”, destacando que a personalização não implica relativização de metas, mas diversificação de estratégias. Assim, convém ressaltar que a EaD abre espaço para múltiplos arranjos de organização didática, desde trilhas de disciplinas optativas até experiências interdisciplinares mediadas por tecnologia, mas é o currículo que garante que essa flexibilidade se mantenha vinculada a um horizonte de qualidade acadêmica e de formação integral.

Desde então, uma série de estudos ofereceu evidências empíricas de que programas de formação de professores que possuem visões coerentes de ensino e aprendizagem, e que integram estratégias relacionadas entre disciplinas e estágios práticos, têm maior impacto nas concepções iniciais e nas práticas dos futuros professores do que aqueles que permanecem como um conjunto de cursos relativamente desconectados. Em um conjunto de estudos sobre sete programas exemplares de formação docente – programas nos quais os graduados e seus empregadores consideraram que estavam significativamente mais bem preparados do que a maioria dos outros professores iniciantes – uma das características mais marcantes é que os programas são particularmente bem integrados e coerentes: eles articularam o trabalho clínico com o trabalho em sala de aula de modo que ambos se reforçam e refletem ideias-chave, e ambos os aspectos do programa contribuem para uma compreensão mais profunda do ensino e da aprendizagem. Esses programas são fundados em um conjunto de grandes ideias que são continuamente revisitadas e, assim, mais profundamente compreendidas. Além disso, os pesquisadores descobriram que os programas se estruturam em torno de uma forte visão compartilhada de boas práticas de ensino; utilizam padrões comuns de prática que orientam e avaliam as disciplinas e os trabalhos clínicos; e demonstram conhecimentos e crenças comuns sobre ensino e aprendizagem entre os docentes das universidades e das escolas (Darling-Hammond, 2007, p. 138).

Todavia, a mesma flexibilidade que pode ser vista como oportunidade também apresenta riscos quando aplicada de forma excessiva ou desarticulada, sobretudo na EaD, onde há maior pressão pela diversificação de formatos. Ao multiplicar itinerários sem critérios de consistência, corre-se o perigo de comprometer a formação integral, transformando o percurso acadêmico em um mosaico fragmentado de experiências desconexas. Dito isso, a centralidade do currículo, portanto, é essencial para evitar que a flexibilidade se converta em dispersão ou perda de densidade teórica e prática. Apple (2008, p. 52) observa que “[...] o conhecimento oficial selecionado para compor o currículo é sempre resultado de disputas sociais e políticas”, o que significa que flexibilizar sem critérios implica reforçar desigualdades, legitimando certas áreas em detrimento de outras. De forma complementar, Elliot Eisner (2018, p. 74) adverte: “[...] quando a educação é reduzida a opções sem conexão, perde-se a possibilidade de formar sujeitos

capazes de pensar de maneira integrada e crítica”, revelando que a flexibilidade não pode se sobrepôr ao princípio da integralidade da formação. Assim, ao mesmo tempo em que se reconhece a potência da EaD para ampliar percursos e tornar a aprendizagem mais personalizada, é indispensável reconhecer que existem limites pedagógicos, epistemológicos e éticos que precisam ser resguardados. Em consequência disso, a flexibilização só se legitima quando acompanhada de coerência curricular, assegurando que a liberdade de escolha esteja em sintonia com o compromisso institucional de garantir qualidade acadêmica, criticidade e responsabilidade social.

Nesse sentido, discutir os limites da flexibilidade pedagógica implica também reconhecer que inovação não pode ser confundida com improvisação, nem autonomia com ausência de diretrizes. A EaD, ao ampliar possibilidades, exige maior atenção à consistência curricular, pois cabe aos PPCs garantir que os itinerários personalizados estejam conectados a objetivos comuns de formação crítica e integral. Desse modo, o desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre abrir espaços para múltiplos percursos e assegurar que todos conduzam a resultados acadêmicos equivalentes, evitando tanto a rigidez que engessa quanto a permissividade que fragiliza. Giroux (2011, p. 47) ressalta que “[...] o currículo é um espaço de luta política e cultural, no qual se definem não apenas conteúdos, mas identidades e práticas sociais”, evidenciando que flexibilizar exige responsabilidade, já que cada ajuste curricular molda também subjetividades. Complementarmente, Beane (1997, p. 24) lembra que “[...] integrar o currículo é uma forma de torná-lo mais democrático, mas essa integração deve estar ancorada em princípios de rigor intelectual e relevância social”, reforçando que inovação sem consistência pode transformar-se em mera adaptação mercadológica. Dessa forma, os limites da flexibilidade não devem ser vistos como barreiras à criatividade, mas como garantias de que o processo educativo não se dilua em fragmentação, assegurando que o currículo permaneça como fio condutor de identidade, de qualidade e de compromisso com a formação cidadã.

Dessa forma, torna-se fundamental compreender que a flexibilidade pedagógica só se sustenta como valor quando acompanhada de mecanismos que assegurem qualidade acadêmica, integralidade formativa e coerência institucional, o que exige um reposicionamento do currículo como centro articulador de todas as escolhas pedagógicas. Assim, a EaD oferece a possibilidade de desenvolver itinerários interdisciplinares, percursos adaptados ao perfil do estudante e uso intensivo de tecnologias digitais, mas é preciso evitar que tais recursos sejam empregados de

maneira fragmentada ou descolada de uma visão crítica de formação. Logo, a personalização dos percursos não pode significar pulverização de saberes, e sim a integração de conhecimentos em um horizonte de aprendizagem que combine autonomia e responsabilidade. Nesse ponto, Elliot Eisner (2004, p. 93) destaca que “[...] o currículo não deve apenas oferecer conteúdos, mas criar condições para que os alunos aprendam a pensar de forma flexível e criativa”, lembrando que a inovação deve ser orientada por intencionalidade pedagógica. De maneira convergente, Paulo Freire (1992, p. 104) assinala que “[...] ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção ou construção”, reforçando que a flexibilidade não pode ser confundida com uma lógica de mercado que apenas acomoda demandas, mas precisa constituir-se em projeto político-pedagógico crítico. É nesse contexto que o equilíbrio entre abertura e rigor acadêmico aparece como condição indispensável: flexibilizar itinerários e metodologias, mas garantir que todos os estudantes desenvolvam competências fundamentais, alcancem padrões de qualidade equivalentes e sejam formados para agir criticamente em sociedade. Em consequência disso, a flexibilidade só cumpre sua função quando se converte em estratégia de democratização do acesso e de fortalecimento da aprendizagem, preservando o currículo como referência de sentido, de identidade e de consistência acadêmica.

Obviamente, os professores, quando programam e executam a prática, não costumam partir das disposições da administração. As orientações ou prescrições administrativas costumam ter escasso valor para articular a prática dos docentes, para planejar atividades de ensino ou para dar conteúdo definido a objetivos pedagógicos, que por muito específicos que sejam e por mais concreta definição que tenham, não podem transmitir ao professor o que é preciso fazer com os alunos, o que lhes ensinar. Múltiplos dados de pesquisa apontaram este fato. Os professores, quando prevêm sua prática, através dos planejamentos que realizam, consideram que sua experiência anterior e os livros-texto têm tanta utilidade quanto considerar os documentos curriculares oficiais. É um exemplo de que, se entendemos por currículo as suas prescrições administrativas, estaremos falando de uma realidade que não coincide com o currículo com o qual os professores e os alunos trabalham. [...] Desentranhar este processo de ‘construção curricular’ é condição não apenas para entender, mas também para detectar os pontos nevrálgicos que afetam a transformação processual, podendo assim incidir mais decisivamente na prática (Sacristán, 2000, p. 104-105).

Em consequência disso, refletir sobre flexibilidade pedagógica na EaD implica reconhecer que o grande desafio está em construir cenários de equilíbrio, nos quais a inovação metodológica conviva com o rigor acadêmico e a responsabilidade social. A experiência internacional mostra que a flexibilização, quando acompanhada de planejamento criterioso e de políticas institucionais consistentes, pode resultar em currículos mais dinâmicos, centrados no

estudante e capazes de promover aprendizagens significativas. No entanto, quando tratada de maneira acrítica, corre-se o risco de reduzir a educação a um conjunto de opções dispersas, guiadas por interesses de mercado ou pela lógica da conveniência. Nesse contexto, é essencial reafirmar o currículo como espaço de síntese, pois é nele que se organizam as experiências de ensino, se legitimam os saberes e se constroem percursos de formação integral. Bernstein (2003, p. 101) já advertia que “[...] a forma como o currículo é estruturado define não apenas o que deve ser ensinado, mas também o que pode ser pensado”, revelando que a flexibilização excessiva pode limitar horizontes em vez de ampliá-los. Por outro lado, Morin (2000, p. 36) lembra que “[...] o conhecimento precisa ser articulado em sua complexidade, pois separar e fragmentar conduz à perda de sentido”, indicando que a EaD só cumprirá sua função emancipatória se souber equilibrar diversidade de percursos e unidade de projeto formativo. Assim, mais do que atender a parâmetros normativos ou responder a pressões imediatas, a flexibilização pedagógica deve ser entendida como uma estratégia de democratização crítica, capaz de assegurar inclusão sem abrir mão da qualidade, de valorizar a inovação sem sacrificar a coerência, e de formar sujeitos que não apenas concluam cursos, mas que sejam preparados para intervir eticamente, politicamente e socialmente na realidade.

Diante desse contexto, é possível afirmar que a discussão sobre flexibilidade pedagógica conduz de forma natural à questão da inclusão acadêmica e da responsabilidade social das instituições de ensino superior, especialmente no contexto regulatório estabelecido pelo Decreto nº 12.456/2025. A norma, ao mesmo tempo em que reorganiza parâmetros da EaD, reafirma a missão pública da educação superior, articulando o acesso democrático ao direito de estudar com a exigência de qualidade acadêmica. Ou seja, isso significa que a expansão da modalidade não pode ser desvinculada da garantia de condições reais de permanência, da valorização da docência e da construção de currículos sensíveis à diversidade social e cultural do país. Paulo Freire (1992, p. 45) já alertava que “[...] a educação é um ato político, jamais neutro, e que implica sempre a escolha de um projeto de sociedade”, ressaltando que a inclusão não pode ser reduzida a números de matrículas, mas deve se traduzir em práticas pedagógicas efetivas. Do mesmo modo, Michael Apple observa que “[...] o currículo seleciona e organiza formas de conhecimento que refletem e reproduzem relações de poder” (1993, p. 56), chamando a atenção para a necessidade de que as políticas educacionais e curriculares sejam orientadas pela justiça social. Em consequência disso, o decreto, ao vincular acesso e qualidade, recoloca o currículo no centro das disputas e das

possibilidades, convertendo-o em instrumento estratégico para democratizar a educação superior sem abdicar da responsabilidade institucional com a formação crítica e integral.

Nesse horizonte, torna-se inadiável compreender que a inclusão acadêmica e a responsabilidade social não se resumem a metas de expansão numérica, mas se traduzem em um compromisso ético-político das instituições de ensino superior com a transformação das desigualdades históricas. Neste sentido, o Decreto nº 12.456/2025, ao estabelecer parâmetros claros para a EaD, reafirma que a ampliação do acesso precisa estar atrelada a um projeto formativo consistente, que não sacrifique a qualidade em nome da massificação. Isso significa que a missão pública da educação superior passa a depender de currículos capazes de articular diversidade, criticidade e rigor acadêmico, abrindo espaço para que grupos historicamente marginalizados encontrem, na universidade, não apenas acolhimento, mas também reconhecimento e possibilidades de emancipação. Como lembra Giroux (1997, p. 101), “[...] o currículo é um campo de luta em que se decidem quais vozes serão ouvidas e quais experiências terão legitimidade”, evidenciando que “pensar inclusão exige repensar conteúdos”, metodologias e formas de avaliação que valorizem saberes plurais. De forma complementar, Saviani (2021, p. 142) ressalta que “[...] a escola, ao socializar o conhecimento, deve fazê-lo em condições de igualdade, para que todos tenham acesso ao patrimônio cultural da humanidade”, apontando que não há verdadeira democratização se os currículos não se orientarem pelo princípio da justiça social. Dessa forma, o decreto não pode ser visto apenas como marco normativo, mas como convocação para que a educação superior se reinvente em direção a um projeto público, comprometido com a qualidade acadêmica, a relevância social e a formação de sujeitos críticos. O currículo, nesse processo, adquire centralidade como espaço de unificação e de mediação, pois é nele que se decide se a EaD será apenas um mecanismo de ampliação quantitativa ou se será, de fato, um instrumento de inclusão e transformação social.

Seria um erro (Whitty, 1985, p. 68) conceber o currículo comum para todos como a via por excelência para a conquista da justiça social, pois esta exige discriminações positivas a favor dos que terão menos oportunidades perante tal currículo. Incorporando ao conteúdo comum para todos o que é a genuína cultura dos menos favorecidos: a cultura manual, entre outras. A seleção cultural que compõe o currículo não é neutra. Buscar componentes curriculares que constituam a base da cultura básica, que formará o conteúdo da educação obrigatória, não é nada fácil e nem desprovido de conflitos, pois diferentes grupos e classes sociais se identificam e esperam mais de determinados componentes do que de outros. Inclusive os mais desfavorecidos veem nos currículos acadêmicos uma oportunidade de redenção social, algo que não veem tanto nos que têm como função a formação manual ou profissionalizante em geral. [...] Os alunos de

diferentes coletividades, classes ou grupos sociais que compõem o conjunto social ao qual vai se dirigir um sistema curricular, têm pontos de contato com as diferentes parcelas da cultura e diferentes formas de entrar em contato desiguais com ela. Nessa mesma medida, partem com oportunidades desiguais que a escolaridade obrigatória não-seletiva deve considerar em seus conteúdos e em seus métodos (Sacristán, 2000, p. 98).

Assim, ao examinar a relação entre inclusão acadêmica, responsabilidade social e currículo, percebe-se que a efetividade do Decreto nº 12.456/2025 dependerá menos da força normativa em si e mais da capacidade das instituições de ensino superior de traduzirem seus princípios em práticas curriculares concretas. Logo, a expansão da EaD precisa ser acompanhada de políticas institucionais que assegurem acessibilidade plena, apoio pedagógico diferenciado e estratégias de permanência voltadas a sujeitos historicamente marginalizados, como populações negras, indígenas, pessoas com deficiência e estudantes de baixa renda. Nessa perspectiva, o currículo deixa de ser uma simples listagem de disciplinas para tornar-se um projeto político de formação integral, em que a diversidade cultural, a criticidade e a emancipação social são valores estruturantes. Elliot Eisner (2018, p. 85) enfatiza que “[...] a experiência educativa significativa não se restringe ao domínio de conteúdos, mas envolve o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação e da capacidade de julgamento”, indicando que currículos inclusivos precisam articular dimensões cognitivas, éticas e estéticas. De igual modo, Manuel Castells (2018, p. 219) destaca que “[...] na sociedade em rede, a exclusão digital torna-se a forma mais perversa de exclusão social”, revelando que a democratização da EaD exige currículos que incorporem criticamente as tecnologias, não apenas como ferramentas, mas como meios de reduzir desigualdades e ampliar oportunidades. Por isso, a responsabilidade social das instituições não pode ser vista como mera adequação a diretrizes, mas como compromisso em transformar a educação em prática emancipatória. Assim, a inclusão acadêmica, nesse sentido, não se esgota em abrir portas de acesso, mas implica assegurar condições para que os estudantes permaneçam e tenham sucesso, o que só será viável se o currículo for constantemente reinventado como espaço de justiça social, de diálogo entre saberes e de construção coletiva de cidadania.

Em verdade, ao relacionar inclusão acadêmica, justiça social e a missão pública da educação superior, torna-se evidente que o currículo é o lugar onde se concretizam ou se negam as promessas do Decreto nº 12.456/2025. Não basta abrir vagas e multiplicar polos de EaD se as matrizes formativas não forem capazes de enfrentar desigualdades históricas e garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento em condições de dignidade. Desse modo, a

responsabilidade social das instituições deve se expressar em currículos que contemplem não apenas conteúdos técnicos, mas também a formação crítica, ética e cidadã, capazes de preparar sujeitos para a intervenção transformadora na realidade social. Nessa linha, Henry Giroux (2011, p. 52) afirma que “[...] a pedagogia crítica parte do princípio de que a educação deve capacitar os estudantes a questionar e transformar as estruturas sociais existentes”, indicando que a inclusão não pode ser reduzida a formalidades regulatórias. Em perspectiva semelhante, John Dewey (2012, p. 78) enfatiza que “[...] a democracia precisa ser constantemente recriada por meio da educação, pois cada geração deve aprendê-la novamente”, o que reforça que os currículos da EaD devem ser espaços vivos de aprendizagem para a cidadania. Desse modo, a missão pública da universidade se renova: oferecer educação de qualidade, articulada com a diversidade social e comprometida com o desenvolvimento coletivo. Dito isso, o desafio que se coloca é que os currículos não sejam tratados como meros instrumentos burocráticos de adequação normativa, mas como projetos sociais de futuro, capazes de articular inclusão, inovação e qualidade acadêmica. É a partir dessa compreensão que o Decreto nº 12.456/2025 pode se tornar não apenas um marco regulatório, mas também um catalisador de práticas curriculares que consolidem a educação superior como bem público, como direito social e como caminho de emancipação para grupos historicamente excluídos.

Desse modo, ao consolidar a reflexão sobre inclusão acadêmica e responsabilidade social no âmbito da EaD, é imprescindível compreender que o Decreto nº 12.456/2025 apenas terá sentido histórico se for capaz de provocar uma transformação efetiva nos currículos, orientando-os para o reconhecimento da diversidade e para a construção de percursos formativos que combinem qualidade, pertinência social e compromisso ético. O currículo, enquanto projeto cultural e político, deve ser desenhado não para homogeneizar experiências, mas para acolher singularidades e traduzi-las em aprendizagens críticas e emancipatórias. Isso exige das instituições políticas pedagógicas que articulem conteúdos acadêmicos com os desafios concretos vividos por grupos marginalizados, reconhecendo que a educação é parte da luta por equidade e justiça social. Apple (2011, p. 67) sublinha que “[...] o currículo é um local de poder, em que algumas vozes são amplificadas e outras silenciadas”, lembrando que qualquer projeto de inclusão precisa enfrentar as desigualdades estruturais que atravessam a sociedade e se reproduzem no espaço escolar e universitário. Por outro lado, Freire (2014, p. 118) destaca que “[...] ensinar exige reconhecer que as diferenças não são obstáculos, mas riquezas que precisam

ser incorporadas ao processo pedagógico”, mostrando que a verdadeira inclusão não está em adaptar superficialmente conteúdos, mas em assumir a pluralidade como princípio de construção do conhecimento. Assim sendo, o decreto deve ser lido como oportunidade para reposicionar a missão pública da universidade, fazendo do currículo um instrumento de resistência e reinvenção democrática. Ao articular inclusão e responsabilidade social, o desafio não é apenas garantir acesso e permanência, mas formar sujeitos capazes de intervir criticamente no mundo, fortalecendo a educação superior como espaço de cidadania, de justiça e de transformação social.

Embora o conceito de conversa complicada seja aqui uma ideia curricular e não instrucional, as considerações pedagógicas estão longe de ser irrelevantes. Em primeiro lugar, a conversa complicada requer a liberdade acadêmica – intelectual – para conceber os cursos que ensinamos, os meios pelos quais os ensinamos e as formas pelas quais avaliamos o estudo que os alunos fazem deles. Devemos lutar por essa liberdade como indivíduos em sala de aula e como profissão [...] embora o campo dos estudos curriculares tenha sido subjugado, intelectual e institucionalmente, precisamos renovar nosso compromisso de engajar-nos em uma conversa complicada com nossas disciplinas acadêmicas, com nossos estudantes e conosco mesmos. Tal conversa resiste à redução à racionalidade técnica; ela exige o reconhecimento da diferença, da consciência histórica e da responsabilidade ética. Nesse sentido, a teoria curricular não trata apenas do que ensinamos, mas de quem somos e da sociedade que estamos lutando para criar⁶ (Pinar, 2004, p. 9).

Logo, ao considerar a inclusão acadêmica como dimensão indissociável da responsabilidade social universitária, é fundamental reconhecer que a EaD, sob a regulação do Decreto nº 12.456/2025, adquire papel estratégico na redefinição do próprio sentido da educação superior no Brasil. A missão pública das instituições passa a ser medida não apenas pela sua capacidade de ampliar o número de vagas, mas sobretudo pela qualidade e consistência dos currículos que organizam a experiência educativa. Isso significa que o acesso democrático precisa vir acompanhado de políticas curriculares que valorizem as diferenças, assegurem equidade e promovam condições efetivas de permanência e sucesso acadêmico. Bernstein (2003, p. 145) já advertia que “[...] a distribuição do conhecimento curricular corresponde à distribuição do poder na sociedade”, mostrando que incluir é também redistribuir capital cultural de forma justa. Em outra perspectiva, Edgar Morin (2000, p. 42) enfatiza que “[...] ensinar a condição humana é indispensável para enfrentar os desafios da contemporaneidade, pois sem compreender a complexidade da vida social não há verdadeira educação”, apontando que a inclusão acadêmica não pode restringir-se ao campo da infraestrutura ou da acessibilidade tecnológica, mas precisa

⁶ Tradução nossa.

refletir-se na estrutura curricular como projeto civilizatório. Desse modo, a universidade só cumprirá sua função pública se entender que a centralidade do currículo reside na sua capacidade de construir pontes entre saberes, culturas e sujeitos, articulando inovação metodológica, rigor acadêmico e compromisso ético. A inclusão, assim, não deve ser vista como concessão, mas como horizonte formativo que redefine a própria legitimidade da educação superior, garantindo que ela se torne, de fato, espaço de emancipação, de produção de cidadania e de transformação social.

4 CONCLUSÃO

A análise realizada ao longo do artigo demonstrou que a publicação do Decreto nº 12.456/2025 inaugura uma nova etapa na Educação a Distância brasileira, deslocando o currículo para o centro das discussões sobre acesso, qualidade e responsabilidade social. O marco regulatório trouxe clareza ao estabelecer percentuais mínimos de presencialidade, impor atividades síncronas e reforçar critérios de acessibilidade, configurando-se como um dispositivo que exige das instituições revisão profunda de seus Projetos Pedagógicos de Curso. Nesse contexto, percebeu-se que a reinvenção curricular não é uma escolha periférica, mas um requisito estratégico para alinhar inovação pedagógica às exigências normativas. O currículo passa a ser compreendido como lugar de síntese das tensões, pois é nele que se articulam a flexibilidade desejada, o rigor necessário e a garantia de uma formação integral. Assim, a pesquisa evidenciou que a normatização não reduz a EaD, mas a provoca a construir novas formas de legitimação acadêmica.

Outro achado relevante foi à constatação de que a flexibilidade pedagógica, embora valorizada como característica da EaD, precisa ser cuidadosamente balizada. A personalização de percursos, a modularização das matrizes e a incorporação de tecnologias digitais ampliam as possibilidades formativas, mas, quando utilizadas sem critérios de consistência, geram riscos de fragmentação. O estudo demonstrou que a flexibilidade só cumpre sua função inclusiva e inovadora se for organizada a partir de princípios curriculares sólidos, capazes de assegurar que diferentes trajetórias conduzam a padrões comuns de qualidade acadêmica. Assim, a análise indicou ainda que os PPCs têm papel decisivo nessa tarefa, pois neles se materializam os arranjos didáticos e metodológicos que garantem a coerência da experiência formativa. Dessa forma, fica

evidente que a reinvenção curricular é o instrumento que permite compatibilizar liberdade pedagógica com regulação normativa.

Os resultados também mostraram que o Decreto nº 12.456/2025 amplia a responsabilidade social das instituições de ensino superior, exigindo que o acesso à EaD não seja desvinculado da garantia de permanência com qualidade. Logo, foi destacado que a inclusão de grupos historicamente marginalizados só se efetiva quando o currículo assume o compromisso de acolher a diversidade e de traduzir em práticas pedagógicas os princípios de equidade e justiça social. Identificou-se que o desafio não está apenas em ampliar vagas, mas em estruturar percursos de aprendizagem que reconheçam diferenças culturais, sociais e econômicas, evitando que a democratização da EaD se converta em precarização. A centralidade do currículo se revelou aqui como fundamental, pois ele organiza conteúdos, metodologias e avaliações que podem transformar o ensino superior em espaço de reconhecimento e emancipação. Em consequência disso, a inclusão acadêmica passa a depender diretamente da coerência curricular.

A exigência de retirada de determinados cursos da modalidade EaD e sua transposição para o formato presencial implicou reconfiguração de percursos, metodologias e cargas horárias. Assim, o estudo evidenciou que tais mudanças só podem ser administradas de forma coerente quando o currículo é tratado como eixo estruturante, capaz de mediar entre exigências legais e identidade institucional. As universidades, nesse cenário, precisam revisar suas propostas, reorganizando atividades práticas, estágios supervisionados e espaços de interação síncrona para garantir qualidade formativa. Logo, a pesquisa revelou que não se trata apenas de atender formalmente à lei, mas de aproveitar o reposicionamento como oportunidade de inovação pedagógica. Assim, os PPCs atualizados tornam-se instrumentos de alinhamento entre regulação, inovação e missão pública da universidade.

Dito isso, a investigação compreensiva apontou ainda que a interação significativa entre docentes e estudantes é necessária como princípio pedagógico e regulatório indispensável. O Decreto nº 12.456/2025 deixou claro que a EaD não pode reproduzir modelos transmissivos, mas deve fomentar práticas dialógicas e colaborativas. Os achados indicaram que, nesse ponto, o currículo é novamente decisivo, pois precisa organizar atividades síncronas, projetos integradores e avaliações que estimulem a participação crítica. A pesquisa ressaltou que a mediação docente é elemento estruturante da qualidade acadêmica e que, sem ela, não há possibilidade de democratização real. Assim, a reinvenção curricular mostrou-se não apenas

como processo técnico, mas como ação política e social, capaz de transformar a EaD em um espaço de diálogo e de formação cidadã. A qualidade, nesse sentido, foi compreendida como inseparável da interação e da construção coletiva do conhecimento.

Desse modo, a conclusão da pesquisa evidenciou que a reinvenção curricular se apresenta como a resposta estratégica às exigências da nova Política Nacional de EaD. Ao longo da análise, ficou claro que somente o currículo, tratado como campo de síntese, pode conciliar os imperativos regulatórios, os limites necessários da flexibilidade pedagógica e o desafio ético de promover inclusão acadêmica em cursos de graduação. Os achados mostraram que o decreto não representa apenas uma mudança normativa, mas uma convocação para que as instituições revisitem seus projetos educativos e assumam compromisso efetivo com a qualidade e a justiça social. A centralidade do currículo emergiu, assim, como horizonte de transformação, pois é nele que se decide se a EaD brasileira seguirá caminhos de precarização ou se consolidará como modalidade de formação crítica, democrática e emancipatória

REFERÊNCIAS

- ANDERSON, T. (org.). **The theory and practice of online learning**. 2. ed. Edmonton: AU Press, 2009.
- APPLE, M. W. **Educação e poder**. Porto Alegre: Artmed, 2007 [1982].
- APPLE, M. W. **Ideologia e currículo**. Porto Alegre: Artmed, 2008.
- APPLE, M. W. **Official knowledge: democratic education in a conservative age**. 2. ed. New York: Routledge, 1999.
- APPLE, M. W. **Education and power**. 2. ed. New York: Routledge, 2011.
- BEANE, J. A. **Curriculum integration: designing the core of democratic education**. New York: Teachers College Press, 1997.
- BERNSTEIN, B. **Class, codes and control. Vol. IV: the structuring of pedagogic discourse**. London: Routledge, 2003.
- BRASIL. **Decreto nº 12.456, de 5 de fevereiro de 2025. Dispõe sobre a oferta de educação a distância por instituições de ensino superior**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 fev. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.
- CARDOSO, G. **A sociedade em rede: do conhecimento à ação política**. Lisboa: Imprensa Nacional, 2011.
- CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2011.
- CASTELLS, M. **O poder da identidade**. 8. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2018.
- DEWEY, J. **Democracy and education: an introduction to the philosophy of education**. New York: Macmillan, 1916 [2012].
- DEWEY, J. **Experience and education**. New York: Touchstone, 1938 [1991].
- DOS SANTOS, A. N. S. *et al.* Currículo escolar como espaço em disputa – Educação ambiental e saberes de povos originários e comunidades tradicionais. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 5, p. 24937–24981, 2025. DOI: 10.56238/arev7n5-230. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/5130>. Acesso em: 09 set. 2025.
- DOS SANTOS, A. N. S. *et al.* A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil – Desafios e perspectivas no currículo e metodologias à luz da LDB. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 4, p. 19559-19588, 2025. DOI: 10.56238/arev7n4-227. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/4592>. Acesso em: 09 set. 2025.

DOS SANTOS, A. N. S. *et al.* Ensino Híbrido: Estratégias para habilidades docentes, organização da sala e avaliação. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 3, p. 11112-11142, 2025. DOI: 10.56238/arev7n3-060. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3708>. Acesso em: 09 set. 2025.

DOS SANTOS, A. N. S. *et al.* Raízes Afrodiaspóricas – Descolonizando a educação pública por um ensino antirracista na lei 10.639/2003. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 8985–9016, 2025. DOI: 10.56238/arev7n2-258. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3489>. Acesso em: 09 set. 2025.

DOS SANTOS, A. N. S. *et al.* Letramento Racial e Educação: Formação de educadores para práticas pedagógicas antirracistas com enfoque na produção intelectual de autores “ladino-amefricanos”. **ARACÊ**, [S. l.], v. 7, n. 1, p. 3897–3916, 2025. DOI: 10.56238/arev7n1-231. Disponível em: <https://periodicos.newsciencepubl.com/arace/article/view/3040>. Acesso em: 09 set. 2025.

EISNER, E. W. **The educational imagination: on the design and evaluation of school programs**. 3. ed. New York: Macmillan, 2004.

EISNER, E. W. **The arts and the creation of mind**. New Haven: Yale University Press, 2018.

FLICK, U. **Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes**. Porto Alegre: Penso, 2009.

FREIRE, P. **Pedagogia da esperança**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

GIROUX, H. A. **Teachers as intellectuals: toward a critical pedagogy of learning**. Westport: Bergin & Garvey, 1988 [1997].

GIROUX, H. A. **On critical pedagogy**. New York: Continuum, 2011.

GIROUX, H. A. **Teachers as intellectuals (edição revista)**. London: Routledge, 2024.

GOODSON, I. **The making of the curriculum**. London: Falmer Press, 1995.

MINAYO, M. C. S. **O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde**. 10. ed. São Paulo: Hucitec, 2007.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez/UNESCO, 2000.

MORIN, E. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005.

PINAR, W. F. **What is curriculum theory?**. New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

SACRISTÁN, J. G. **O currículo: uma reflexão sobre a prática**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

SAVIANI, D. **Escola e democracia**. 41. ed. Campinas: Autores Associados, 2008.

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. 6. ed. Campinas: Autores Associados, 2021.

SANTOS, A. N. S. dos *et al.* Por uma “Pedagogia Negra” – Enegrecer o currículo e o ensino para romper com a normatividade branca, enfrentar o epistemicídio educacional e afirmar a população negra como sujeito epistêmico. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, 23(6), e10259. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv23n6-063> Acesso em 10 de set. 2025.

SANTOS, A. N. S. dos *et al.* Descolonizando os Currículos – O protagonismo negro na transformação do conhecimento e dos currículos no processo de descolonização educacional brasileira. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, 22(11), e7980. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n11-237> Acesso em 10 set. 2025.

SANTOS, A. N. S. dos *et al.* “Por uma educação intercultural”: explorando o enfoque socioformativo para a construção de cidadãos críticos e sustentáveis a partir de uma perspectiva decolonial. **OBSERVATÓRIO DE LA ECONOMÍA LATINOAMERICANA**, 22(8), e6373. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/oelv22n8-171> Acesso em 10 set. 2025.

SANTOS, A. N. S. dos *et al.* Por uma educação escolar quilombola: ressignificando o passado através da Lei 10.639/2003 e da renovação do currículo em direção à emancipação afro-brasileira. **Cuadernos De Educación Y Desarrollo**, 16(6), e4554. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/cuadv16n6-134> Acesso em 10 set. 2025.

SILVA, T. T. **O currículo como fetiche: a poética e a política do texto curricular**. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

SILVA, T. T. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo**. Belo Horizonte: Autêntica, 2005.

STENHOUSE, L. **An introduction to curriculum research and development**. London: Heinemann, 1975.

WEBER, M. **A objetividade do conhecimento nas ciências sociais**. São Paulo: Cultrix, 1949.